

Excavación Arqueológica

Santuarios Talayóticos de So na Caçana 2016

Luis María Cobos Rodríguez

Luis Zotes Flores

Julia García González

Alberto Dorado Alejos

10.5281/zenodo.8297535

INDICE

1.- Introducción. Ficha técnica.....	3
2.- Consecución y grado de cumplimiento de objetivos.....	4
3.- Metodología aplicada.....	5
4.- Evaluación de los resultados.....	9
4.1 Antecedentes.....	9
4.2 Área de intervención.....	11
4.3 Resultados preliminares.....	12
4.4 Bibliografía.....	20
5.- Seriación estratigráfica y estructuras arqueológicas registradas.....	21
6.- Matriz Harris.....	24
7.- Medidas de conservación.....	25
8.- Previsión próximas campañas.....	25
9.- Documentación gráfica y planimetría.....	27
9.1. Listado Documentación gráfica.....	27
9.2. Documentación gráfica.....	29
9.3. Documentación planimétrica.....	43
10.- Anexos.....	45
10.1.- Inventario de materiales.....	45
10.2.- Avance del estudio de la malacofauna.....	79
10.3.- Acta de depósito.....	82
10.4.- Diario de excavación.....	83

1.- INTRODUCCIÓN. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
Modalidad de Actividad	Intervención arqueológica programada
Tipo de Actividad	Excavación arqueológica
Nombre del yacimiento	Santuarios Talayóticos de So na Caçana
Término Municipal	Alayor (Menorca)
Codirectores	Luis Cobos Rodríguez Luis Zotes Flores Julia García González
Miembros del equipo	Alberto Dorado Alejos
Inspección	Antoni Ferrer Joana Gual Cristina Rita Larrucea Consell Insular de Menorca
Fecha entrada primer proyecto arqueológico	11 de enero de 2016
Fecha entrada segundo proyecto arqueológico	18 de abril de 2016
Fecha autorización del Consell Insular de Menorca	27 de mayo de 2016
Fecha de inicio actividad de campo	1 de agosto de 2016
Fecha de finalización actividad de campo	31 de agosto de 2016

Corresponde este Informe Anual a la campaña de intervención arqueológica programada de 2016 (sector NE del recinto arqueológico de los santuarios talayóticos de So na Caçana), del Proyecto de Investigación *El Paisaje arqueológico de Menorca. Secuencia cronocultural desde la Arqueología del Paisaje: la zona arqueológica de Cotaina*. La entrega y características de dicho informe viene regulada en el art. 14 del Capítulo III Tramitación, del *Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Illes Balears*. Entendiendo como informe anual lo descrito en el apartado 2 del art. 14:

“2. Se entiende por informe anual la documentación que contribuya a una mejor descripción de la situación del yacimiento objeto de la intervención y de los trabajos

llevados a cabo, los principales hallazgos hechos, una valoración preliminar de los resultados científicos obtenidos y del grado de cumplimiento de objetivos con respecto al plan inicial, así como una previsión, en su caso, de las actuaciones necesarias en futuras campañas.”

2.- CONSECUCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

En el proyecto presentado hacíamos referencias a los motivos de la actuación solicitada. La Asociación Cultural Tanyt cuenta con el *Proyecto de Revalorización de la Zona Arqueológica de So na Caçana* en el que se incluye el Proyecto de Investigación, *El Paisaje arqueológico de Menorca. Secuencia cronocultural desde la Arqueología del Paisaje: la zona arqueológica de Cotaina*, del que parten las intervenciones arqueológicas.

El Proyecto Marco de Revalorización tiene entre sus objetivos ofrecer al visitante no especializado información comprensible sobre este espacio arqueológico, es decir, lograr que la visita al yacimiento sea de índole pedagógica. Este objetivo hace necesario adecuar las evidencias arqueológicas resultantes de las campañas de excavación anteriores para mostrarlas al público como muestra palpable de las transformaciones experimentadas por un lugar que ha jugado un importante papel en la Prehistoria, Protohistoria e Historia menorquinas.

En el caso de So na Caçana, se ha visto necesario comenzar con la ampliación de las últimas excavaciones realizadas en los años 80 para una mayor visión de conjunto, y para que en un futuro próximo podamos conocer más de estas estructuras arqueológicas y así poder comunicarlo a la sociedad. Para ello, es fundamental una intervención con metodología arqueológica que nos permita conseguir resultados científicos.

El proyecto de intervención arqueológica presentaba como objetivo fundamental la evaluación exacta de una parte del subsuelo del lugar arqueológico de So na Caçana, en particular el área ocupada por el denominado Monumento 2, el santuario con Taula 2.

Los objetivos específicos que se pretendían conseguir con esta actuación eran los siguientes:

- Localizar posibles restos arqueológicos muebles e inmuebles para su posterior adecuación que contribuya a la puesta en valor del yacimiento.

En la cuadrícula excavada se han localizado una serie de estancias y material cerámico, malacofauna, fauna, metal y vidrios, entre los que se encuentran varias cuentas de collar de pasta vítrea, susceptibles de ser presentadas a la sociedad en un futuro próximo.

- El conocimiento científico específico de la evolución histórica, arqueológica y arquitectónica de So na Caçana a partir de los resultados obtenidos.

Los datos registrados permitirán al final del proyecto de investigación aportar información que nos den claves relevantes para el estudio de la evolución cultural, en todos sus aspectos, del yacimiento talayótico y su relación territorial con el resto de enclaves ocupados.

- Ofrecer información para la planificación de los trabajos de musealización.

Igualmente esta documentación aportará datos e información planimétrica para futuros trabajos de accesibilidad en el yacimiento y, por supuesto, para el conocimiento del mismo.

- La valoración de los resultados obtenidos en la Memoria Científica Global de ésta y todas las actuaciones arqueológicas efectuadas con anterioridad en el lugar.

Este apartado queda reflejado en el capítulo de evaluación de los resultados (4), que cada año serán revisados y valorados.

3.- METODOLOGÍA APLICADA

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha basado inicialmente en la recopilación y análisis de la documentación historiográfica, así como de los antecedentes de actuaciones arqueológicas en el yacimiento y en áreas próximas, que nos permiten así acceder al conocimiento de las fases de ocupación identificadas y que habremos de contrastar con el registro que se conserve en nuestra área de estudio.

La cuadrícula planteada ha tenido como objetivo el registro de la secuencia estratigráfica del espacio contiguo a las dependencias supuestamente de época romana adosadas a un recinto de Taula localizada al Este del yacimiento, así como de la documentación de las estructuras

arqueológicas identificadas como unidades estratigráficas constructivas, de las técnicas y materiales empleados.

Para el cumplimiento de los objetivos se planteó un área de excavación de 11 m (norte/sur) x 13.30 m (oeste-este), y un espacio limitado para la excavación de esta campaña de 4 m (norte/sur) x 9.30 m (oeste-este):

La metodología empleada en la excavación arqueológica ha tenido en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

1.- Estrategia de Área Abierta: es decir, excavación en extensión sin interrupción de testigos intermedios en la cuadrícula, y entendida como aquella en la que predomina la amplitud de la superficie a excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico y la extracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos.

Aun no existiendo testigos tradicionales de excavación, se han documentado aquellos perfiles que reflejan la estratigrafía del espacio excavado, a la vez que la cuadrícula se ha ido ampliando por necesidad de la propia intervención.

La detección del primer nivel en posición primaria ha determinado la ampliación necesaria del área delimitada, con objeto de documentar el espacio ocupado en cada fase cronológica.

El área delimitada y sus ampliaciones han quedado posicionadas en la planta general del solar, donde se habrán definido las líneas-guías de coordenadas X/ Y/ Z, ésta referida al punto 0 de la excavación. Esto ha servido igualmente para el registro de los hallazgos muebles que se han considerado de interés. La cota cero de la excavación se ha situado en un lugar cercano a la cuadrícula en referencia a la cota real de la cima del talayot (vértice geodésico).

2.- El proceso utilizado se ha basado en el método estratigráfico, en el que los depósitos arqueológicos se exhuman respetando sus propias formas y contornos, siguiendo la secuencia inversa a la que fueron depositados. Se han usado los principios del sistema Harris para el registro arqueológico. La excavación se ha realizado por niveles deposicionales naturales y/o antrópicos agotando la potencia estratigráfica

profundizando hasta los niveles geológicos de base, identificando, caracterizando y documentando cada unidad estratigráfica en sus superficies interfaciales e individualizando aquellos elementos más significativos. Estos niveles se han documentado mediante coordenadas tridimensionales.

El método de registro se ha basado en la denominada Matrix Harris, consistente en representar una secuencia estratigráfica de un yacimiento de la forma en la que Edward C. Harris define como el orden de la deposición de los estratos y la creación de elementos interfaciales a través del paso del tiempo en un yacimiento arqueológico. Esta secuencia la creamos interpretando la estratificación del yacimiento, formada por la individualidad de las unidades estratigráficas que pueden ser depósitos o unidades interfaciales de estratificación, los cuales no son propiamente estratos, sino estratos abstractos que mantienen relaciones de superposición con los estratos que las cubren o con los estratos a los que se cortan o se superponen.

A cada unidad estratigráfica se le dio un número diferente situándolos en la Matrix en orden secuencial relativo. Por otro lado, cada unidad tiene una posición única en la secuencia estratigráfica representando su datación relativa en relación con las demás unidades, y obviamente, tendrá un tiempo determinado en años-siglos en que fue creada: una cronología (HARRIS, 1991). El diagrama resultante representará la secuencia estratigráfica del solar, que será el orden de la deposición de los estratos y la creación de elementos interfaciales a través del paso del tiempo (HARRIS, 1991) Las unidades estratigráficas deposicionales iniciarán su numeración por el nº 1001.

Las unidades estratigráficas se registraron a través de unas fichas en las que se describe tal unidad y su correlación con las demás. La configuración de fichas para su traslado a una base de datos ofrece las ventajas de tener todo el registro informatizado al final de la intervención. Hemos utilizado el *Sistema de Información del Registro Arqueológico* (SIRA), creado por el Dr. Andrés M. Adroher Aroux, profesor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y director del Centro de Estudios de Arqueología Bastetana (Adroher 2010). Nos referimos a una base de datos multifunción realizada en *FilemakerProTm* que permite contar, no con un sistema de gestión, sino con un recurso de registro. La gestión se realiza en virtud de los objetivos teóricos de nuestro proyecto de investigación.

SIRA está estructurado como un conjunto de base de datos interrelacionadas entre sí, pero que tienen en común un campo presente en todas ellas, lo que nos ha permitido poder acceder a toda la información de naturaleza muy distinta pero siempre dentro de este ítem que regulariza todo.

La naturaleza de esta base de datos permite que cualquier campo sea susceptible de búsqueda, y no, como sucede en muchos otros casos, solamente pueda realizarse dicha exploración a partir de los campos que el creador de la base de datos haya estimado que son susceptibles de tal proceso. Por tanto, los análisis que pueden conseguirse depende mucho más de las habilidades del usuario para cruzar datos que de una estructura predefinida que impide el desarrollo personal de la investigación.

The screenshot shows the 'EjeMaker Pro Advanced' software interface for 'So na Caçana' at 'Alaior' (SNC/01). The main form is for 'DOCUMENTACIÓN' of unit '1002'. It includes fields for 'Zona' (1), 'Sector' (b), 'Fecha' (09/09/2016), 'Estancia' (D2), 'Cuadrícula' (2016), 'Tipo de Unidad' (unidad sedimentaria), 'Interpretación' (Deposición natural), 'Techo' (9'29), and 'Pendiente'. Below this is the 'CRONOLOGÍA' section with 'ESTRATIGRAFÍA' options (simple/completa) and a table for 'En qué a', 'Equivale a', 'Está bajo', and 'Está sobre' with values 1001, 1007, 1008, and 1009. The 'NATURALEZA' section contains a text field with 'Tierra limo-arcillosa beige con pedras calizas de mediano y gran tamaño, asentadas'. On the right, a 'MATERIALES RECOGIDOS' list includes checkboxes for 'cerámica', 'metal', 'moneda', 'piedra pulida', 'piedra tallada', 'arcilla cocida', 'vidrio', 'hueso', 'C-14', 'sedimentología', 'paleontología', 'malacología', 'carpología', 'artrozoología', 'ictiofauna', 'microfauna', 'antropología', 'minerología', 'adobe', 'calizo', 'mortero', 'enlucado', and 'mat. construcción'.

Fig. 1. Modelo de ficha utilizado en la intervención.

Las Unidades estratigráficas fueron numeradas desde la 1001 hasta la 1022. Desde el módulo excavación se accede al archivo de Unidades Estratigráficas donde se registra la documentación: creación y modificación de fichas, localización (zona, sector, cuadrícula), tipo de unidad, interpretación, cotas, cronología, secuencia estratigráfica y materiales recogidos (cerámica, metal, vidrio, hueso, piedra trabajada, arcilla, material de construcción, etc). En las próximas campañas y en el estudio de materiales incorporaremos otros módulos (inventario, cerámica, etc).

La documentación gráfica registró el proceso de excavación y sus fases a través de la planimetría, con una escala base de 1:20, y fotografía digital. Se ha procesado en sistema

WINDOWS 2007 y se ha utilizado el software de retoque fotográfico adobe *PHOTOSHOP C.S.* Igualmente para complementar el dibujo por triangulación efectuado en el trabajo de campo, se ha recurrido al programa *autoCAD 2014*.

Posteriormente se ha efectuado un tratamiento preliminar de laboratorio del material arqueológico recuperado, mediante su lavado y dibujo de aquellos productos cerámicos, líticos, de vidrio y metálicos representativos de cada uno de los niveles o paquetes deposicionales para el establecimiento de tipometrías y seriación con el objetivo de efectuar una primera aproximación cronológica. Se ha realizado un inventario detallado de los mismos. En dicho inventario se han clasificado las piezas por su naturaleza (cerámica, lítico, óseo, ...), describiendo en ellas aquellos caracteres más significativos (tipología, UE a la que pertenecen, fecha de extracción, dimensiones, adscripción cultural, etc). Se han separados según su naturaleza, guardándose en bolsas de polietileno con su etiqueta correspondiente. Diariamente se han recogido los datos obtenidos en el transcurso de la excavación en un cuaderno de campo.

Una vez terminada la excavación, y con los datos obtenidos sumados al análisis realizado de los objetos muebles exhumados, se ha procedido al establecimiento de los procesos de correlación, construcción de secuencias estratigráficas y periodización.

El material resultante de la intervención será trasladado al Museo Arqueológico de Mahón, con la debida autorización y confección de la correspondiente *Acta de Depósito* normalizada que será remitida por el Consell Insular de Menorca.

4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 Antecedentes

Los Santuarios de So na Caçana constituyen un yacimiento arqueológico perteneciente al término municipal de Alayor, Menorca. El área, posee una amplia cronología que se inicia en el periodo talayótico y llegaría hasta nuestros días con la presencia de diversas construcciones agrícolas levantadas en el pasado siglo.

En lo que respecta a la denominación del yacimiento debemos señalar que si atendemos al apelativo de santuarios, en plural, este se deriva de las investigaciones llevadas a cabo por el arqueólogo Lluís Plantalamor, que, entre 1982 y 1987, excavó una serie de estructuras entre las que pudo identificar dos santuarios con taula. Este hecho le llevó a plantear que el espacio

sirvió para el encuentro de varias comunidades y la realización de rituales (PLANTALAMOR, 1986). La segunda parte del término, es decir, So na Caçana, ha sido identificada como un topónimo catalán que se utilizaría desde el siglo XV para hacer referencia a un predio del municipio de Alayor, según se deriva de los estudios desarrollados por según AGUILAR (2000).

Ya en la década de los 60 el yacimiento de So na Caçana empieza a ser difundido a través de estudios científicos como los efectuados por CAMPS (1961) y J. MASCARÓ (1967) quienes lo definen como “conjunto de talayots” y “conjunto prehistórico” respectivamente. Será Lluís Plantalamor el que, a partir de las diversas campañas de excavación anteriormente citadas, consigue, de nuevo a través de la investigación del espacio, por un lado, sacar a la luz importantes estructuras que permanecen visibles en la actualidad y, por otro, poder definir las, éstas así como permitir observar la existencia de un uso continuado del espacio en épocas posteriores.

La extensa cronología está basada en las evidencias arqueológicas documentadas. En las cercanías de So na Caçana se localiza un posible naviforme, donde encontramos un abrigo-cueva natural que pudo ser utilizado en las primeras fases del asentamiento humano en Menorca y donde durante el Bronce Medio – Final se abren los primeros hipogeos de hasta un número tal que hemos de hablar de una importante necrópolis en épocas posteriores, se erigiesen edificios de clara funcionalidad cultural y que el yacimiento pueda ser definido como centro ceremonial y religioso.

La organización espacial interna del yacimiento durante la Edad del Hierro responde a un patrón característico de este tipo de asentamientos en Menorca aunque con características particulares en este caso, ya que se alzan en la parte más elevada del conjunto varios edificios de clara función social y religiosa: dos torres y dos santuarios con taula (posiblemente también un tercer recinto sagrado). En torno a ellos se erige la zona de hábitat.

El lugar siguió siendo habitado en la Edad Antigua y la Época Clásica e histórica ya que son perceptibles restos de modificaciones constructivas de época púnica, construcciones romanas y se han localizado en superficie numerosos restos cerámicos de época islámica y medieval cristiana. La existencia de la cercana torre medieval que da nombre al lugar es una prueba evidente de esa longeva ocupación del yacimiento.

Sin embargo, en las cercanías y en torno al recinto que delimita el área visitable del yacimiento ha podido constatarse la presencia de varias estructuras arqueológicas tales como una docena de hipogeos funerarios, restos constructivos de posibles habitáculos del Hierro Medio-Final,

parte de la muralla del poblado en dicha época y al menos una cueva natural adaptada igualmente para fines funerarios al norte de la “acrópolis” del asentamiento del Hierro Inicial, en el mismo afloramiento rocoso sobre el que se construiría posteriormente uno de los turriformes.

Recientemente fue parcialmente excavada una necrópolis islámica por el equipo de seguimiento arqueológico de las obras de remodelación de la carretera Alayor – Cala`n Porter y que fue localizada a escasos metros del acceso principal al recinto arqueológico abierto a la visita.

4.2 Área de intervención

En la zona Este del yacimiento se localiza un recinto de Taula (Monumento 2). En su lado norte se disponen una serie de estructuras datadas en época romana y que reaprovechan los elementos constructivos de los edificios preexistentes.

Se distinguen al menos dos edificios o conjuntos edilicios. Uno de ellos parece ocupar aproximadamente unos 400 m² de extensión. Han sido descritos ya en el proyecto y son los siguientes:

- Construcción Romana 1:

A) Sector NE del yacimiento. Estructuras posiblemente romanas, adosadas y superpuestas a edificaciones de épocas anteriores. Superficie: 51 aprox. 50 m². Profundidad estimada: Entre 1 y 1,5 metros. Estructuras ES120520Z34 y ES120520Z33.

- Construcción Romana 2:

B) Estructura ES120520Z20.

C) Sector NE del yacimiento (20 x 15 m aprox.). Conjunto de construcciones de considerable extensión y probablemente erigido en Época Romana a partir de edificaciones previas. Estructuras ES120520Z17, ES120520Z18, ES120520Z19 y ES120520Z44.

Son una serie de estructuras investigadas por Lluís Plantalamor a finales de la década de los ochenta y que, con objeto de dar continuidad a la línea de investigación, fueron el lugar seleccionado para esta primera intervención. En líneas generales, en esta campaña, se ha excavado un espacio en continuidad con las estructuras presentadas por el equipo anterior, pudiendo documentar el cierre de diversas estancias que ya se intuían en los trabajos realizados por el equipo dirigido por Plantalamor que presentan como característica el cambio de eje con

respecto a los espacios de uno de los santuarios de Taula. Entre las diversas estancias destaca la más amplia, situada en el centro de la cuadrícula excavada, en la que se ha podido determinar un nivel de suelo de tierra apisonada y lo que, a falta de la futura campaña, se ofrece, presumiblemente, como una zona del hogar. De otra parte, es también interesante, pues nos ha ofrecido cultura material diversa entre la que destaca la cerámica adscrita en su mayoría al siglo II a.C., así como un cuantioso lote de cuentas de collar de tradición púnica y elementos metálicos de diversa índole.

Planteamos un área extensa de excavación de 11 m (norte/sur) x 13.30 m (oeste-este), y un espacio más limitado para cumplir las expectativas de esta campaña en un corte de 7 m (norte/sur) x 9.30 m (oeste-este), ocupando un espacio total de 65,10 m².

4.3 Resultados preliminares

El área extensa de excavación fue trazada con orientación N-S y E-W con el objetivo de ubicar las coordenadas x-y para las futuras intervenciones a realizar en el yacimiento. Estas coordenadas varían parcialmente de las existentes de las campañas anteriores de los años ochenta del siglo XX, al no estar éstas orientadas exactamente al Norte. de este modo la nueva área de excavación se unía a las ya realizadas con la intención de darle continuidad al espacio, con vistas a su adecuación para posibilitar la visita y comprensión del sitio.

En base a las coordenadas N-S y E-W trazadas, el área fue subdividida en dos sectores A y B. El sector A, con unas medidas totales de 4 x 13.30 m, fue subdividida a su vez en las cuadrículas A-1 (4 x 4 m) y A-2 (4 x 9.30 m). Por lo que respecta al sector B, con unas medidas totales de 7 x 13.30 m, fue subdividida a su vez en las cuadrículas B-1 (4 x 7 m) y B-2, zona seleccionada para excavar, (7 x 9.30 m), con una superficie total de 65,10 m².

Se realizaron labores de limpieza en general y retirada de piedras y vegetación del área extensa de excavación. Igualmente se modificó el camino de acceso al yacimiento, que pasaba por la zona de intervención. Para ello, se procedió a trazar un nuevo itinerario hacia el sur, que permitiera el acceso de los visitantes y la realización, con todas las medidas de seguridad necesarias, para el buen curso de la intervención arqueológica.

Se contó para la ejecución de la intervención con dos arqueólogos codirectores, un arqueólogo técnico durante 4 semanas y una doctora en Historia del Arte como codirectora durante la última semana. Además, formaron parte del equipo cuatro alumnos (tres de la Universidad Autónoma de Madrid y una alumna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con

sede en Menorca), así como voluntarios procedentes de la la Universidad de Barcelona y otras personas de varias nacionalidades residentes en la isla.

El espacio de investigación arqueológica es el denominado por Plantalamor (Plantalamor 1986) como Monumento 2, y posteriormente como So na Caçana Este (Lagarda y De Nicolás, 2004). Es éste un recinto de Taula con otras edificaciones adosadas al norte y fue excavado a partir de 1984. Es de planta cuadrangular con su entrada en el lado sur, y se aprecian en su interior varias estructuras murarias incorporadas con posterioridad a su construcción original. El fin de su uso religioso primigenio se produce tras la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.) y la ocupación romana (123 a.C.) (Plantalamoor, 1986).

Existen también otras estructuras adosadas más evidentes que son las ubicadas al norte, consideradas por el director de esa intervenciónn como habitaciones cuadrangulares y datadas en época romana. Una de ellas conserva un pavimento de piedras irregulares con restos de *opus signinum* (según hemos podido observar en la intervención de 2016), donde fue hallada una moneda del siglo IV d. C. Al respecto L. Plantalamor apunta a una villa rural para actividades agropecuarias instalada tras la ocupación romana a finales del siglo II a.C.

Estas dependencias o estancias situadas en la trasera del recinto de Taula se disponen orientadas de SW–NE, con plantas de tendencia cuadrangular. Presentan un cambio de eje con respecto a los espacios del santuario, dispuestos de Norte a Sur, y con espacios más abiertos y amplios, aunque sus aparejos constructivos mantienen su tipología anterior (grandes bloques pétreos sin argamasa dispuestos irregularmente). Por tanto, es evidente la presencia de al menos dos momentos constructivos en el edificio religioso, bien diferenciados, por su estructura y por su función.

Nuestra intervención tuvo como objetivo definir estas estancias posteriores a la construcción del santuario para conocer la evolución arquitectónica del mismo y, por tanto, los momentos de remodelación, amortización, y nuevos usos del edificio. Para ello, ampliamos las últimas excavaciones realizadas y con el fin de poder tener una visión de conjunto de estas dependencias o habitaciones.

La cuadrícula excavada nos permitió definir una serie de estancias que conforman un espacio construido más amplio con las dependencias ya exhumadas en la campaña de 1984. Se han registrado cinco estructuras habitacionales denominadas E-1 (UE 1011, UE 1018), E-2 (UE 1012), E-3 (UE 1012, UE 1013), E-4 (UE 1011, UE 1013, UE 1014) y E-5 (1014).

Las estancias E-5, E-4 y E-1 tienen su continuidad en la intervención anterior, y las estancias E-2 y E-3 son nuevas dependencias documentadas en esta campaña de 2016.

E-1:

Se sitúa en el ángulo sureste de la cuadrícula B-2. Está constituida por las UUEE construidas 1011 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación SSW-NNE), 1018 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación E-W), y los límites por el Este de la cuadrícula por el Este, sin presencia de morteros o aglutinantes. Su superficie aproximada es de 11,20 m² y presenta un solado de piedras irregulares.

E-2:

Situada en el ángulo noreste de la cuadrícula B-2. Conforman esta estancia la UE construida 1012 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación SSW-NNE), que es continuación de la UE construida 1011), y los límites por el Este de la cuadrícula, sin presencia de morteros o argamasas. Su superficie aproximada es de 3,60 m².

E-3:

Situada en el área central norte de la cuadrícula B-2. Está constituida por las UUEE construidas 1012 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación SSW-NNE), 1013 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación ESE-WNW) y los límites por el norte de la cuadrícula, sin presencia de morteros o argamasas. Su superficie aproximada es de 4,50 m².

E-4:

Situada en la área central de la cuadrícula B-2. Está constituida por las UUEE construidas 1011 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación SSW-NNE), 1013 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación ESE-WNW), 1014 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación N-S, con un quiebro hacia el SW) y su unión con una de las dependencias excavadas en 1984, sin presencia de morteros o argamasas Su superficie aproximada es de 28,00 m². En los últimos niveles excavados se registraron los restos de un hogar, aún por definir en su totalidad.

E-5:

Situada en el área Oeste de la cuadrícula B-2. Está constituida por las UE construida 1014 (muro de bloques pétreos irregulares con orientación N-S, con un quiebro hacia el SW) y los límites por el W de la cuadrícula, sin presencia de morteros o aglutinantes. Su superficie aproximada es de 15,00 m². Los muros presentan en su totalidad el mismo aparejo. Son estructuras murarias realizadas en seco sin argamasa, formadas por piedras calizas de diferentes tamaños (cuadrangulares de 60 x 60 cm, y 40 x 40 cm, rectangulares de 50 x 25 cm, 10 x 20 cm, ...). Son, en definitiva, bloques de diverso tamaño sin trabajar apenas, buscando presentar el lado plano en los laterales.

Nos encontramos, por tanto, ante un espacio construido aún por delimitar y definir en su totalidad, que su estudio completo en próximas campañas contribuirá a su interpretación y en especial su relación con el santuario de Taula, aunque claramente posterior y de funcionalidad diferente. Los resultados de las intervenciones anteriores sumados a los de la campaña de 2016 nos llevan a mantener, en principio, una interpretación similar a la planteada por sus primeros excavadores: estancias ocupadas en su última fase en época romana. Aunque es necesario un avance en el estudio de materiales de intervenciones anteriores y actuales, análisis constructivos y de relaciones estratigráficas de las estructuras aún emergentes, para poder concluir si estamos ante espacios de cronología anterior, quizás anterior a la ocupación romana, con influencias púnicas y adscritas al período postalayótico (600/450-123 a. C.), que han sido remodeladas o rehabilitadas ya en época romana para usos diferentes.

Estas estancias no están terminadas de excavar en su totalidad. La estancias 1 y 4 han sido las más avanzadas en este aspecto, presentando la primera de ellas un solado (puede ser también pre-suelo con derrumbes) de piedras irregulares de mediano tamaño, algunas planas (UE 1022) y la estancia 4 un “suelo” arcilloso compacto con tonalidades distintas producidas por el calor (rojizo, anaranjado y verdoso), pudiendo corresponder con un hogar, que a su vez se deposita sobre una tierra limosa-arenosa gris muy suelta, parecida a 1009, bajo 1020. Esta unidad estratigráfica es un posible relleno de acción antrópica como preparación del suelo de arcillas, o un suelo previo anterior al del siglo II a. C.

Las primeras unidades estratigráficas documentadas, y en este caso, las más recientes cronológicamente, corresponden con niveles de arrastre de ladera y de sedimentación contemporánea (aparece material actual aunque también a destacar una cuenta de collar de pasta vítrea de influencia púnica) y se vinculan a las unidades estratigráficas de 1001 que ocupa

toda la cuadrícula (tierra areno-limosa parda) y 1003 (cúmulo de abundantes piedras calizas de pequeño tamaño, entre 6 cm x 8 cm y 15 cm x 8 cm) ubicada en la zona norte del corte excavado. El material cerámico registrado (fragmentos en su mayoría) de estas unidades varía entre producciones imperiales de terra sigillata sudgálica; época romana-republicana: ánforas greco-itálicas, cerámicas grises, de barniz negro,, cerámica ibérica; cerámica común romana; ánforas púnico-ebusitanas (tipos 8.1.1.1 y 8.2.1.1, Ramón Torres, 1995) entre los siglos IV y III a. C.; un asa de Kylix del s. V a.C.; cerámicas a mano entre las que destacan ollas ovoides, platos y fuentes del periodo Talayótico II, y material diverso (vidrio, fauna, malacofauna, piedra trabajada, fragmentos de opus, metal, ...).

Bajo estos depósitos registramos una serie de unidades estratigráficas correspondientes a un primer nivel de depósitos que cubren las estancias descritas y que se adscriben a momentos posteriores al siglo II a. C: La UE 1002, tierra limo-arcillosa beige con piedras calizas de mediano y gran tamaño, ya asentadas y que son muros de las estancias y que ocupa toda la cuadrícula bajo la UE 1001, excepto el espacio de la UE 1004. Esta UE es un derrumbe de piedra de mediano y gran tamaño en E-3 y E-4, igualmente bajo la UE 1001, con abundante malacofauna, fauna, fragmento de ánforas ebusitanas, cerámica común romana, y a destacar veintiún cuentas de collar policromas de pasta vítrea con decoración oculada de influencia púnica, y cuatro láminas de bronce de 1,2 mm de espesor de tendencia circular posiblemente del disco de un *speculum*, ocupando la zona sur y central. Y también pertenece a este nivel de depósito la UE 1005, tierra areno-limosa compacta de color pardo oscuro, sin apenas piedras ubicada en el área noreste bajo la UE 1003. En cuanto a los materiales se repiten los tipos de cerámicas de barniz negro (algunos de producción ibicenca) y grises de época republicana, cerámicas campaniense B, ánforas púnico-ebusitanas, cerámica común romana y ollas, fuentes y platos del periodo postalayótico; y también aunque muy escaso material cerámico altoimperial. Y material diverso en estudio (vidrio, fauna, malacofauna, piedra trabajada, fragmentos de opus, ...).

Un segundo nivel de depósitos, en general de color rojizo, se documentan bajo los anteriores y corresponden ya con las unidades estratigráficas de sedimentación de la cada una de las estancias. En primer lugar documentamos la UE 1006, que cubre todas las estancias , excepto la E-1, y que definimos como una tierra areno-arcillosa rojiza cubriendo grandes piedras pertenecientes a las unidades estratigráficas murarias. Esta misma unidad es denominada con distinta enumeración en cada una de las estancias con el objetivo de diferenciar posibles usos. Así, en la estancia E-3 encontramos la UE 1015, en la E-4 la UE 1016 y en la E-5 la UE 1017 (en la E-2 al no excavarse bajo 1006 no se denominó aún ninguna nueva unidad estratigráfica).

Vuelve a repetirse aquí el elenco de material cerámico talayótico, púnico-ebusitano y romano republicano junto a material diverso (vidrio, fauna, malacofauna, piedra trabajada, fragmentos de opus,...).

En E-1, estos niveles corresponden con las unidades estratigráficas 1007, tierra arenosa blanquecina, y bajo ésta la UE 1009, tierra arenosa gris muy suelta con fragmentos de cal. Otras unidades deposicionales, UE 1008 y 1019, cubren al muro 1011. Hay que destacar que en las UE 1007, 1008 y 1009 el material a torno baja en proporción a las demás unidades estratigráficas donde se sitúan entre el 86 % y el 97%, mientras que en estas unidades está entre el 27% de la UE 1009 y el 71% de la UE 1007. Aunque sigue apareciendo cerámicas romanas (destaca un fragmento de Terra Sigillata Oriental, s. I d. C-III d. C.) documentamos ollas ovoides y un fragmento de una posible quesera. Ambas son las últimas UUEE previas al solado irregular de E-1. Este segundo nivel previo a los suelos o pavimentos, ya descritos, se adscriben provisionalmente a momentos posteriores o coetáneos al siglo II a. C.

Debemos subrayar entre los materiales documentados el registro arqueofaunístico y malacológico, aún en estudio, y para el que hemos contado con el investigador de la Universidad de Granada Rafael M. Martínez Sánchez (se anexa informe preliminar). Es de resaltar su alta fracturación, y sus patrones presentes en la mayor parte de los restos óseos animales resultan compatibles con desechos de consumo, procedentes de contextos de vertido o desecho. Esto resulta especialmente visible en las UUEE 1003-1004 y 1006, donde las esquirlas óseas del esqueleto axial y apendicular muestran abundantes marcas de corte.

En cuanto a los restos óseos identificados los más abundantes son los caprinos domésticos, seguidos de lejos por restos de suidos, bovinos domésticos y perros. Otras especies presentes en más escaso número quedan representadas por restos de erizo (*Erinaceus/Atelerix*), rata (*Rattus sp.*) conejo (*Oryctolagus cuniculus*), y dos posibles restos de gallina doméstica (*Gallus gallus*).

En cuanto a la fauna malacológica, ésta se divide en marina y continental. La marina está dominada por dos especies de murícidos utilizados en la Antigüedad para la extracción de la púrpura. Estos son la *Stramonita haemastoma* y el *Hexaplex trunculus*, los cuales muestran estigmas y patrones de fracturación muy estandarizados, a través de un fuerte impacto en la última vuelta. Éstas se circunscriben a las UUEE 1001 y 1002. En lo respectivo a la malacofauna continental, el conjunto se encuentra bien representado por especies comunes en el mediterráneo Occidental, como *Cornu aspersum* u *Otala láctea*, y endemismos baleares, como *Iberellus companyoni* y *Tudorella ferruginea*. Su aprovechamiento culinario, sobre todo

en el caso de Ojala y Cornu, no es en absoluto descartable, ya que representan los géneros de mayor tamaño más consumidos en el actual mediterráneo Ibérico.

Como primera conclusión provisional de la intervención de 2016, y también como primera aproximación a So na Caçana, podemos decir que nos encontramos ante un yacimiento complejo donde conviven edificios con una amplia evolución constructiva, al menos desde el período Talayótico I y hasta época romana, y que deberán ser analizados y estudiados desde la disciplina de la Arqueología de la Arquitectura. Cada edificio o monumento cuenta con numerosas estructuras murarias que se adosan, unen, cortan, superponen y traban entre sí, y por tanto, se estima necesario aplicar esta metodología que registre estos depósitos verticales a través de una lectura estratigráfica de paramentos, es decir, de un análisis estratigráfico de las construcciones existentes, individualizando esas unidades estratigráficas murarias. Para ellos es fundamental seguir un método operativo que tenga en cuenta aspectos primordiales del tejido arquitectónico como el cuerpo de fábrica, los materiales de construcción, las técnicas constructivas, las relaciones estratigráficas, los revestimientos, ... (Parenti, 1995).

Esa aparente convivencia de edificios debe ser estudiada desde esa perspectiva sumada a intervenciones puntuales de excavación arqueológica. Nuestro objetivo principal de investigación radica en interpretar la secuencia diacrónica para así ir dilucidando la evolución del hábitat del yacimiento, en especial en la Edad del Hierro, desde sus inicios con el período Talayótico I clásico (900/500 a. C.) donde la confluencia de factores externos e internos (influencia fenicia y también cambios en el clima) propician nuevas estructuras sociales y económicas, plasmadas en elementos arquitectónicos turriformes, los Talayots, posiblemente bifuncionales (control estratégico y actividad ritual); hasta el período posttalayótico (600/123 a. C.) con nuevos cambios arquitectónicos, santuarios de taula y los hábitats característicos por su planta circular, y nuevas influencias debido a la cercanía de establecimientos coloniales costeros púnicos y a su presencia en busca de mercenarios para el ejército cartaginés en la Segunda Guerra Púnica.

Nuestra intervención en estructuras anexas a uno de esos santuarios con taula (Monumento 2) van en esa línea de investigación. Sin embargo, es pronto aún para poder exponer interpretaciones definitivas, debido a los pocos datos obtenidos de momento de esta campaña de 2016 (estructuras exhumadas parcialmente y estudio de materiales en proceso), aunque es posible presentar una aproximación a la interpretación arqueológica según los resultados obtenidos:

- Las estructuras anexas excavadas presentan un cambio de eje en la disposición de las estancias con respecto al santuario, y se adosan a éste.
- La técnica constructiva de las nuevas estancias mantienen las características principales del mundo talayótico: aparejo irregular con grande piedras de caliza, sin presencia de argamasas (a excepción del pavimento de losas de la campana de 1984).
- En base a los materiales arqueológicos la ocupación de este espacio se mantiene hasta los inicios de la romanización.

4.4.- Bibliografía

Adroher Auroux, A. M. (2010): Metodología de registro: el sistema SIRA. Una propedéutica”, I.Muñiz y F. Quesada (eds.): Un drama en tres actos. Dos milenios de ocupación humana en el cerro de la Cruz (Almedinilla,Córdoba), Oikos, 2, (2010), pp. 177-186.

Andreu, G.; Badia, M.; Gómez-Gras, D.; Lull, V.; Micó, R.; Martin-Martin, J.C.; Palomar, B.; Rihuete, C. & Risch, R. 2007. El desarrollo de la alfarería prehistórica en Menorca: una primera aproximación. In AA.DD., *L'Arqueologia a Menorca: eina per al descobriment del passat*. Maó: Consell Insular de Menorca: 125-141.

Anglada, M.; Ferrer, A.; y Plantalamor Massanet, L. (2013): “Objetos para la otra vida. La colección Humbert Ferrer”. Museo de Menorca, Consell Insular de Menorca y Govern de les Illes Balears.

Camps y Mercadal, F. (1961). De los talayots. Ciutadella.

Ferrer, A.; Plantalamor, L.; Anglada, M. (coord), (2014). Desenterrando el pasado. Las excavaciones arqueológicas en Cornia Nou. Museo de Menorca y Consella Insular de Menorca.

García González, J.; Cobos Rodríguez, L.; Zotes Flores, L.; y Dorado Alejos, A. (2017): “Regreso al futuro: Propuesta de valorización de los Santuarios Talayóticos de So na Caçana (Menorca)”. La Descomunal. En prensa.

Harris, E.C. (1991): Principios de Estratigrafía Arqueológica. Editorial Crítica. Barcelona.

Jiménez Melero, M. (2011): El arreglo del cabello femenino en época romana. Evidencias arqueológicas en la Bética occidental. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz. Recuperado de: File:///C:/Users/usuario/Downloads/Tes_2011_16.pdf.

Lagarda Mata, F.; y de Nicolás Mascaró, J.C (2004): So na Caçana (Alaior, Menorca). Patrimonio Histórico de Menorca. Guías e Itinerarios, II. Arqueomenorca. Editorial Ferrán Lagarda.

Mascaró y Pasarius, J. (1967). Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos de Menorca”. Monumentos Prehistóricos de la isla de Menorca. Palma de Mallorca, 1967.

Parenti, R. (1995): “Historia , importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos”. Informes de la Construcción, 46. Madrid.

Plantamor Massanet, L. (1986): “El Santuario de So na Caçana y las relaciones con el Mediterráneo Central y Occidental”. Estratto dei Atti del 2º Convegno di studi “Un milenio di relazioni fina la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo”. Selargius- Cagliari.

Plantamor Massanet, L. (1991): “L’Arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marco cultural”. Treballs del Museu de Menorca, 12. Consellería de Cultura I Esports. Govern Balear, Maó.

Plantamor Massanet, L.; y Van Strydonck, M. (1997): “La cronología de la prehistoria de Menorca. Novas datacions de C-14”. Treballs del Museu de Menorca, 20. Consellería d’Educació. Cultura i Esports. Govern Balear, Maó.

Plantamor Massanet, L. (1997): “Ubicació Topografica de Les Taules i Els Santuaris Menorquins. El Seu Significat Econòmic i social”. Meloussa, 4. Pp. 15-34.

Plantamor Massanet, L. (2005). Les illes de Mallorca i Menorca abans de la conquesta romana. In TUGORES, F. (coord.), *El món romà a les Illes Balears*. Barcelona: Fundació la Caixa: 11-15.

Ramón Torres, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental. Universidad de Barcelona.

Ribera i Lacomba, A. (Coord) (2013): Manual de cerámica romana. Del mundo Helenístico al Imperio Romano. Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares. Sección de Arqueología, Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid. Madrid.

Salvà Simonet, B; Guerrero Ayuso, V.M; y Calvo Trías, M. (2002): “La Cultura Talayótica: una sociedad de la E. del Hierro en la periferia de la colonización fenicia”. Complutum, 13. Pp. 221-258.

Zotes Flores, L (2015): “Los Santuarios de So na Caçana: Propuesta de revalorización Patrimonial”. Segundo Congreso de buenas prácticas en Patrimonio Mundial: Personas y Comunidades. Alicia Castillo (ed.). Universidad Complutense de Madrid. Pp. 387-406.

Zotes Flores, L.; García González, J.; Cobos Rodríguez, L.; y Dorado Alejos, A. (2016): “Nova campanya a So Na Caçana”. Àmbit, 42. Pp. 14-15.

5.- SERIACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICAS REGISTRADAS

UE	TIPOLOGÍA	SECTOR	CUADRÍCULA	DESCRIPCIÓN	CRONOLOGÍA	OBSERVACIONES	LOCALIZACIÓN
1001	Deposicional	B	2	Tierra areno-limosa parda	Posterior al s. I d.C.	Cuenta de collar	En toda la cuadrícula
1002	Deposicional	B	2	Tierra limo-arcillosa beige con piedras calizas de mediano y gran tamaño, asentadas	Posterior al s. II a.C.		En toda la cuadrícula a excepción de 1004
1003	Deposicional	B	2	Cúmulo de abundantes piedras calizas de mediano tamaño (entre 6cm x 8 cm y 15 cm x 8cm). Depósitos de arrastre en ladera	Posterior al s. I d.C.		Zona norte
1004	Deposicional	B	2	Derrumbe de piedra de mediano y gran tamaño en E-3 Y E-4, con caracoles, fauna, fragmento de ánforas ebusitanas y cerámica común	Posterior al s. II a.C.	Cuentas de collar. Se aprecia derrumbe en el perfil de excavaciones anteriores	Zona sur y central
1005	Deposicional	B	2	Tierra areno-limosa compacta pardo oscuro, sin apenas piedras	Posterior al s. II a.C.		Zona noreste
1006	Deposicional	B	2	Tierra areno-arcillosa rojiza cubriendo grandes piedras asentadas	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		En toda la cuadrícula excepto E-1
1007	Deposicional	B	2	Tierra arenosa blanquecina clara en interior de E-1	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona sureste

UE	TIPOLOGÍA	SECTOR	CUADRÍCULA	DESCRIPCIÓN	CRONOLOGÍA	OBSERVACIONES	LOCALIZACIÓN
1008	Deposicional	B	2	Tierra areno-limosa sobre muro 1011	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona sureste
1009	Deposicional	B	2	Tierra arenosa gris muy suelta con fragmentos de cal en el interior de E-1	Coetáneo o posterior al s. II a.C.	Mayor presencia de material a mano	Zona sureste
1011	Constructiva	B	2	Muro de mampuestos irregulares de piedras calizas de gran tamaño con orientación SW-NE. Bajo 1008. Delimita E-1 y E-4	Anterior al s. II a.C.		Zona sureste
1012	Constructiva	B	2	Muro de mampuestos irregulares de piedras calizas de gran tamaño con orientación SW-NE. Bajo 1004 y 1002. Delimita E-3 y E-4	Anterior al s. II a.C.		Zona noreste
1013	Constructiva	B	2	Muro de mampuestos irregulares piedras calizas de gran tamaño con orientación NW-SE. Bajo 1004 y 1002. Delimita E-3 y E-4	Anterior al s. II a.C.		Zona noreste
1014	Constructiva	B	2	Muro de mampuestos irregulares piedras calizas de gran tamaño con orientación N-S. Bajo 1002. Delimita E-5 y E-4	Anterior al s. II a.C.		Zona oeste
1015	Deposicional	B	2	Tierra areno-arcillosa rojiza en E-3 bajo 1002	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona norte
1016	Deposicional	B	2	Tierra areno-arcillosa rojiza en E-4 bajo 1002	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona central
1017	Deposicional	B	2	Tierra areno-arcillosa rojiza en E-5 bajo 1002	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona oeste
1018	Constructiva	B	2	Muro de mampuestos irregulares de piedras calizas de gran tamaño con orientación E-W. Delimita E-1	Anterior al s. II a.C.		Zona sureste
1019	Deposicional	B	2	Tierra areno-arcillosa adosada a 1011 bajo 1004	Coetáneo o posterior al s. II a.C.		Zona sureste

UE	TIPOLOGÍA	SECTOR	CUADRÍCULA	DESCRIPCIÓN	CRONOLOGÍA	OBSERVACIONES	LOCALIZACIÓN
1020	Deposicional	B	2	“Suelo” arcilloso compacto de tonalidad beige de diverso tono motivado por el calor del posible hogar (rojizo, anaranjado, verdoso) en E-4	Coetáneo al s. II a.C.	Protección con geotextil y grava	Zona central
1021	Deposicional	B	2	Tierra limo-arenosa gris muy suelta, parecida a 1009. Bajo 1020. Posible relleno de acción antrópica como preparación del suelo de arcillas, o suelo previo talayótico anterior al del siglo II a. C	Coetáneo al s. II a.C.		Zona central
1022	Constructiva	B	2	Suelo, resuello o derrumbe en E-1 formado por pierdas irregulares de mediano tamaño, algunas planas.	Coetáneo al s. II a.C.		Zona sureste

6.- MATRIZ HARRIS

7.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Durante el transcurso de la intervención arqueológica las medidas de conservación que se han tomado han consistido en la limpieza de las estructuras murarias, usando cepillos y brochas de distinto tamaño para retirar y eliminar la tierra depositada entre los bloques de piedras, en las juntas y en las superficies.

La localización en la estancia 4 de restos de, posiblemente, un hogar, así como de un pavimento de tierra apisonada, obligó a la colocación de un geotextil no tejido y gravilla para asegurar su protección hasta la próxima campaña, aislándolo de este modo de posibles daños naturales y antrópicos. Concretamente se protegió mediante una lámina de geotextil colocada directamente sobre la superficie del hogar y su entorno más cercano con una capa de arena limpia y una capa de gravas, para asegurar un buen sistema de drenaje. Esta lámina de geotextil actúa como membrana y, funciona como protección física del hogar y el pavimento de tierra apisonada además de contribuir al drenaje natural del terreno, evitando así modificar las condiciones hidrológicas y la acumulación de agua en zonas conflictivas, que pueden a la larga dañar los restos arqueológicos.

Por otro lado, los materiales arqueológicos descubiertos durante la excavación han sido separados según su naturaleza, guardándose en bolsas de polietileno con su etiqueta correspondiente. Las cerámicas han sido lavadas en agua, aunque previamente han sido separadas aquellas que por su estado de conservación o decoración, necesiten una consolidación o tratamiento especial. En lo que respecta a los objetos singulares, como son las cuentas de pasta vítrea, demás vidrios, metales, etc. se ha procedido a un cuidado especial según normas generales para su extracción y almacenamiento *in situ* en cajas con su etiqueta correspondiente.

8.- PREVISIÓN PRÓXIMAS CAMPAÑAS

En la próxima campaña a desarrollar en 2017 se prevé continuar excavando la cuadrícula B-2 e iniciar la A-2 con el objetivo de delimitar completamente las estancias ya registradas.

Igualmente se comenzarán los trabajos de conservación y adecuación, en especial en los restos del hogar y el pavimento de tierra apisonada localizado en la campaña de 2016.

Por otro lado, se iniciarán los trabajos de análisis de paramentos y fotogrametría para la comprensión de la evolución constructiva del recinto de Taula y de los edificios anexos excavados, así como los levantamientos topográficos de las áreas exhumadas.

Dados los buenos resultados obtenidos en la campaña de 2016 pretendemos continuar con nuestra idea de “abierto por obras” con la que permitimos a la sociedad que nos sólo visite el yacimiento arqueológico sino que también conozca los trabajos arqueológicos que se desarrollan. Del mismo modo pretendemos posibilitar el conocimiento del sitio a estudiantes a partir del desarrollo de una campaña en la que se combine la labor docente e investigadora mediante excavación y talleres.

Todo ello siendo conscientes de que el sector excavado forma parte de un espacio arqueológico que debe ser estudiado, conservado y presentado a la sociedad para su disfrute como una unidad que forma parte de la realidad global que constituye la arqueología en Menorca.

9.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PLANIMETRÍA

9.1. Listado Documentación gráfica

- 1.- Visual del área de excavación desde la cumbre del Talayot principal (Monumento 4)
- 2.- Visual desde el Talayot principal del Monumento 2. Recinto de Taula
- 3.- Área de excavación
- 4.- Corte Norte de la excavación de Lluís Plantalamor de 1984
- 5.- Estancia con pavimento de losas datada en época romana (Excavación de 1984, Lluís Plantalamor)
- 6.- Visual de las labores de excavación arqueológica con técnicos, alumnos y voluntarios
- 7.- Limpieza de la UE 1004 y dibujo de sección
- 8.- Visuales de las UE 1002, 1003 e inicio de la UE 1004
- 9.- Visual de las UE 1002 y UE 1004
- 10.- Visual de las UE 1002 y UE 1004
- 11.- UE construidas 1011 y 1018. Derrumbe de 1004 y depósito de la UE 1002
- 12.- Delimitación de la UE 1007
- 13.- Evolución del derrumbe de la UE 1004
- 14.- Evolución del derrumbe de la UE 1004. Delimitación de la Estancia 1
- 15.- Evolución del derrumbe de la UE 1004. Delimitación de la Estancia 1 y 5
- 16.- Estancia 3 y UE 1015
- 17.- Delimitación de la Estancia 3 entre las UE construidas 1013 y 1012
- 18.- Delimitación de Estancia E-5 entre el perfil W y la UE construida UE 1014
- 19.- Delimitación de la Estancia 4, entre las UE construidas 1014, 1013 y 1011.
Depósitos 1004 y 1016
- 20.- Estancias 1,2, 3, 4 y 5
- 21.- UE 1020 (hogar) sobre UE 1012 en la Estancia 4
- 22.- Estancia 4. Unidades 1020 (hogar) sobre UE 1021

- 23.- Estancias, UE deposicionales y UE construidas
- 24.- Final de la intervención
- 25.- Geotextil con grava sobre la superficie a proteger de la Estancia 4
- 26.- Localización y vista aérea

9.2. Documentación gráfica

1.- Visual del área de excavación desde la cumbre del Talayot principal (Monumento 4).

2.- Visual desde el Talayot principal del Monumento 2. Recinto de Taula.

3.- Área de excavación.

4.- Corte Norte de la excavación de Lluís Plantalamor de 1984.

5.- Estancia con pavimento de losas datada en época romana (Excavación de 1984, LLuis Plantalamor.

6.- Visual de las labores de excavación arqueológica con técnicos, alumnos y voluntarios.

7.- Limpieza de la UE 1004 y dibujo de sección.

8.- Visuales de las UE 1002, 1003 e inicio de la UE 1004.

9.- Visual de las UE 1002 y UE 1004.

10.- Visual de las UE 1002 y UE 1004.

11.- UE construidas 1011 y 1018. Derrumbe de 1004 y depósito de la UE 1002.

12.-Delimitación de la UE 1007.

13.- Evolución del derrumbe de la UE 1004.

14.- Evolución del derrumbe de la UE 1004. Delimitación de la Estancia 1.

15.- Evolución del derrumbe de la UE 1004. Delimitación de las Estancias 1 y 5.

16.- Estancia 3 y UE 1015.

17.- Delimitación de la Estancia 3 entre las UE construidas 1013 y 1012.

18.- Delimitación de Estancia E-5 entre el perfil W y la UE construida UE 1014.

19.- Delimitación de la Estancia 4, entre las UE construidas 1014, 1013 y 1011. Depósitos 1004 y 1016.

20.- Estancias 1,2, 3, 4 y .

21.- UE 1020 (hogar) sobre UE 1012 en la Estancia 4.

22.- Estancia 4. Unidades 1020 (hogar) sobre UE 1021.

23.- Estancias, UE deposicionales y UE construidas.

24.- Final de la intervención.

25.- Geotextil con grava sobre la superficie a proteger de la Estancia 4.

26.- Localización y vista aérea.

9.3. Documentación planimétrica

10.- ANEXOS

10.1.- Inventario de materiales

LISTADO PROVISIONAL DE GALBOS		
UE	PRODUCCIÓN	CANTIDAD
Superficie	Mano	0
	Torno	34
Perfil Sur	Mano	9
	Torno	218
Perfil Este	Mano	74
	Torno	13
1001	Mano	28
	Torno	904
1002	Mano	92
	Torno	821
1003	Mano	6
	Torno	278
1004	Mano	30
	Torno	412
1005	Mano	9
	Torno	161
1006	Mano	10
	Torno	65
1007	Mano	41
	Torno	105
1008	Mano	4
	Torno	5
1009	Mano	16
	Torno	6
1016	Mano	48
	Torno	405

LISTADO PROVISIONAL DE GALBOS		
1019	Mano	6
	Torno	46

Todos los materiales que conforman el siguiente inventario de materiales seleccionados pertenecen a la zona 1, área b, subárea b2.

Los acrónimos situados en el encabezado de la tabla hacen referencia a:

U.E = Unidad Estratigráfica

P-C = Parte conservada del objeto

T = Tecnología

TO = Tonalidad

D = Tanto por ciento de presencia de desgrasantes

DC = Presencia o no de decoración

DIAM = Diámetro (mm.)

GP = Grosor Pared (mm.)

AC = Adscripción cronocultural

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS												
Número de Inventario	U.E.	Tipo de Material	P-C	Forma / Tipología	T	TO	D	DC	DIAM	GP	AC	Observaciones
SNC '16/01/2016 /00001-1	Superficie	Cerámica	Borde	-	Torno	Beige	<5	S/D	95	8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00001-2	Superficie	Cerámica	Asa	-	Torno	Beige anaranjado	<5	S/D	-	28	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00002-1	Superficie	Cerámica	Borde	-	Torno	Beige	10	S/D	110	8'1	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00002-10	Superficie	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Anaranjada	10	S/D	-	7'2	Pendiente de estudio	Erosionada

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00002-11	Superficie	Cerámica	Fondo	-	Torno	Beige	<5	S/D	-	19'5	Romano	Erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-12	Superficie	Cerámica	Asa	-	Torno	Beige	<5	S/D	-	7	Pendiente de estudio	Erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-13	Superficie	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige	5	S/D	-	26'1	Romano	Aplicación engobe blanco
SNC '16/01/2016 /00002-14	Superficie	Cerámica	Fondo	Plato	Torno	Gris	5	S/D	70	5'4	Romano Republicano	Trazas del torno en base
SNC '16/01/2016 /00002-15	Superficie	Cerámica	Fondo	Plato	Torno	Gris	<5	S/D	-	3	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00002-16	Superficie	Cerámica	Borde	-	Torno	Beige amarillenta	<5	S/D	70	5	Romano	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-17	Superficie	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige Clara	<5	S/D	-	25	Pendiente de estudio	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-18	Superficie	Cerámica	Pitorro	-	Torno	Beige clara	<5	S/D	-	5'5	Romano	Concreciones en exterior
SNC '16/01/2016 /00002-19	Superficie	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige clara	<5	S/D	-	13'8	Romano	Concreciones en exterior
SNC '16/01/2016 /00002-2	Superficie	Cerámica	Asa	-	Torno	Beige	10	S/D	-	30	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00002-20	Superficie	Cerámica	Fondo	Plato	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	4'7>4	Romano	-
SNC '16/01/2016 /00002-21	Superficie	Cerámica	Fondo	Plato	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	3'3	Romano	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-3	Superficie	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Beige	<5	Decoración formada a base de bandas	180	9'6	Púnico-Ebussitano	Trazas del torno al interior
SNC '16/01/2016 /00002-4	Superficie	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Beige	7	S/D	140	4'4	Pendiente de estudio	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-5	Superficie	Cerámica	Borde	Común Romana	Torno	Beige	<5	S/D	140	4'4	Romano	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-6	Superficie	Cerámica	Borde	Común Romana	Torno	Beige anaranjado	7	S/D	-	7'4	Romano	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-7	Superficie	Cerámica	Borde	-	Torno	Beige/Beige Grisáceo	10	S/D	130	13'2	Pendiente de estudio	Muy erosionada

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00002-8	Superficie	Cerámica	Borde	Común Romana	Torno	Beige anaranjado	<5	S/D	140	3'5	Romano	Erosionada
SNC '16/01/2016 /00002-9	Superficie	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	6	Pendiente de estudio	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00003	Perfil Este	Cerámica	Fondo	Plato Barniz Negro	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	80	9'5	Romano Republicano	Erosionada Se observa el añadido de la base tras realización del cuerpo
SNC '16/01/2016 /00004-1	1001	Cerámica	Fondo	Plato de Barniz Negro Calena	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	110	13'1	Romano Republicano	Erosionada Ha perdido parte del barniz
SNC '16/01/2016 /00004-10	1001	Cerámica	Fondo	Plato con base anular	Torno	Rojiza	<5	S/D	-	5'8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-11	1001	Cerámica	Fondo	Plato con base anular	Torno	Beige	5	S/D	-	6'6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-12	1001	Cerámica	Borde	Borde almendra de ánfora	Torno	Beige	10	S/D	210	22>13'6	Pendiente de estudio	Borde realizado a base de rollos de columbí
SNC '16/01/2016 /00004-13	1001	Cerámica	Borde y arranque de asa	Botella?	Torno	Beige	<5	S/D	88	4'8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-14	1001	Cerámica	Arranque de asa	Ánfora	Torno	Beige	5	S/D	-	21'7	Pendiente de estudio	Aplicación engobe blanco
SNC '16/01/2016 /00004-15	1001	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	20'5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-16	1001	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	19'3	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-17	1001	Cerámica	Asa	Jarrita?	Torno	Beige anaranjado	<5	S/D	-	9	Pendiente de estudio	Concreción en sendas caras
SNC '16/01/2016 /00004-18	1001	Cerámica	Asa	Desconocido	Torno	Beige parduzco	<5	S/D	-	14'9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-19	1001	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	beige	<5	S/D	140	20'4	Púnico-Ebussitano	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00004-2	1001	Cerámica	Borde	Plato Campanense A 31b	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	160	5'3	Romano Republicano	Erosionada Ha perdido parte del barniz
SNC '16/01/2016 /00004-3	1001	Cerámica	Fondo	Fondo de plato	Torno	Gris	<5	S/D	-	6	Romano Republicano	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00004-4	1001	Cerámica	Galbo	Plato de Barniz Negro	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	7'3	Romano Republicano	Ha perdido parte del barniz. Se observan trazas del torno
SNC '16/01/2016 /00004-5	1001	Cerámica	Galbo	Plato de Barniz Negro	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	4'8	Romano Republicano	Ha perdido parte del barniz
SNC '16/01/2016 /00004-6	1001	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	9	Pendiente de estudio	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00004-7	1001	Cerámica	Borde	Olla Ovoide con borde curvo saliente	A mano	Rojiza	20- 25	S/D	110	11	Talayótico II	Gran número de desgrasante inorgánico
SNC '16/01/2016 /00004-8	1001	Cerámica	Borde	Forma cerrada	Torno	Beige media	<5	S/D	-	11	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00004-9	1001	Cerámica	Fondo	Plato con base anular	A mano	Rojiza	10	S/D	-	6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00005	Super ficie Corte Planta lamor	Cerámica	Galbo decorad o	Descono cido	A mano	Anaranj ada	30	Decora ción impresa peine	-	5'3	Talayótico II	Gran cantidad de desgrasante : cuarzo
SNC '16/01/2016 /00006-1	1001	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	7	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00006-10	1001	Cerámica	Borde	-	A mano	Gris parduzc o	20	S/D	-	8'2	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00006-11	1001	Cerámica	Borde	Ollita ovoide con borde curvo saliente	A mano	Gris medio	5	S/D	-	5'6	Pendiente de estudio	Quemado
SNC '16/01/2016 /00006-12	1001	Cerámica	Borde	Plato gris con borde ligeramen te engrosad o al interior	Torno	Gris medio	<5	S/D	-	4'8	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-13	1001	Cerámica	Asa	Jarrita	Torno	Beige media	<5	S/D	-	9	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-14	1001	Cerámica	Borde	Cuenco de Barniz Negro	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	4'4	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-15	1001	Cerámica	Borde	Descono cido	Torno	beige	<5	S/D	-	7'4	Romano Republicano	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00006-16	1001	Cerámica	Fondo	Plato con base anular	Torno	beige-rojiza	<5	S/D	80	6'8	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-17	1001	Cerámica	Borde	Plato con borde engrosado al interior	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	6'1	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-18	1001	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige media	<5	S/D	-	30	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00006-19	1001	Cerámica	Asa	Ánfora	Torno	Beige media	<5	S/D	-	31'4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00006-2	1001	Cerámica	Borde	Plato de Barniz Negroforma 2	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	140	4'4	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-3	1001	Cerámica	Borde	Plato abierto	Torno	Beige	<5	S/D	115	4'1	Romano	-
SNC '16/01/2016 /00006-4	1001	Cerámica	Borde	Fuente con borde biselado	A mano	Beige anaranjado	5	S/D	150	7'2	Talayótico II	Realizada mediante rollos de columbí, como se observa al exterior y en matriz
SNC '16/01/2016 /00006-5	1001	Cerámica	Fondo	Ánfora	Torno	Beige	5	S/D	-	9'1	-	-
SNC '16/01/2016 /00006-6	1001	Cerámica	Borde	Plato	Torno	Beige	<5	S/D	105	4'5	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00006-7	1001	Cerámica	Galbo	Galbo con lañado	Torno	Beige	<5	S/D	-	7'3	Desconocido	Muy erosionada
SNC '16/01/2016 /00006-8	1001	Cerámica	Borde	Plato común romano	Torno	Beige	<5	S/D	80	3	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00006-9	1001	Cerámica	Borde	Cuenco de Barniz Negro	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	4'4	Pendiente de estudio	Concreciones en sendas caras
SNC '16/01/2016 /00007	1001	Cerámica	Galbo decorado	ollita	A mano	Anaranjada	15	Campo de impresiones de espátula? Cerrado por línea oblicua incisa	-	9'3	Talayótico II	Abundante desgrasante de cuarzo

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00008-1	1001	Cerámica	Borde	Olla ovoide con borde recto saliente	A mano	Gris medio	15	S/D	105	3'5	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00008-10	1001	Cerámica	Borde	Borde triangular de ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	100	-	Pendiente de estudio	Engobe blanco en sendas superficies
SNC '16/01/2016 /00008-11	1001	Cerámica	Arranque asa	Asa anular	Torno	Beige	<5	S/D	-	7'6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00008-12	1001	Cerámica	Borde	Borde de fuente con reborde exterior	Torno	Anaranjada	10	S/D	-	7	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-13	1001	Cerámica	Borde	Borde de ollita gris	Torno	Gris medio	<5	S/D	80	2'8	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-14	1001	Cerámica	Asa	Asa anular	Torno	Beige media	<5	S/D	-	21'7	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00008-15	1001	Cerámica	Borde	Plato gris de borde engrosado al interior	Torno	Gris medio	<5	S/D	115	3	Romano Republicano	trazas de producción en sendas caras
SNC '16/01/2016 /00008-16	1001	Cerámica	Borde	Cerámica común romana	Torno	Beige medio	<5	S/D	-	4'3	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-17	1001	Cerámica	Borde	Olla ovoide con borde almendrado?	Torno	Anaranjada	10	S/D	-	6	Romano Republicano	Posible producción a columbí
SNC '16/01/2016 /00008-18	1001	Cerámica	Fondo	Plato común romano con pie indicado	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	5	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-19	1001	Cerámica	Borde	Cuenco ibero-catalán	Torno	Naranja	<5	S/D	160	5>3,5	Iberica	-
SNC '16/01/2016 /00008-2	1001	Cerámica	Borde	Borde de olla ovoide con borde saliente	A mano	Gris oscuro/beige	20	S/D	150	13	Talayótico II	Abundante desgrasante de cuarzo
SNC '16/01/2016 /00008-20	1001	Cerámica	Borde	Borde de Terra Sigillata Sudgálica	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	6'1	Romano Imperial	-
SNC '16/01/2016 /00008-21	1001	Cerámica	Borde	Plato común con ala al borde	Torno	Anaranjada	<5	S/D	-	5'4	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-22	1001	Cerámica	Borde	Borde	Torno	Beige clara	<5	S/D	180	20,5>11,5	Púnico	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00008-23	1001	Cerámica	Galbo	Arranque del ala	Torno	Beige clara	<5	S/D	-	7	Romano	-
SNC '16/01/2016 /00008-3	1001	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige media	<5	S/D	130	5'4	Púnico-Ebussitano	Dos fragmentos
SNC '16/01/2016 /00008-4	1001	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige media	<5	S/D	140	-	Pendiente de estudio	Trazas del torno al interior
SNC '16/01/2016 /00008-5	1001	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Anaranjada	<5	S/D	130	9'5	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00008-6	1001	Cerámica	Borde	Borde ollita? Con barniz negro	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	70	9'7	Romano Republicano	Ha perdido parte del barniz negro
SNC '16/01/2016 /00008-7	1001	Cerámica	Borde	Cuenco barniz negro campaniense	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	4	Romano Republicano	Ha perdido parte del barniz negro
SNC '16/01/2016 /00008-8	1001	Cerámica	Asa	Asa perteneciente a posible Kylix	Torno	Negra/Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	7'6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00008-9	1001	Cerámica	Asa	Asa de ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	-	29'4	Romano Republicano	Concreciones en sendas caras. Engobe blanco en sendas superficies
SNC '16/01/2016 /00009-1	Perfil Este	Cerámica	Galbo	Ánfora Púnico Ebussitana	Torno	Beige grisácea	5	Incisiones horizontales en todo el cuerpo	-	9'6	Púnico-Ebussitano	-
SNC '16/01/2016 /00009-2	Perfil Este	Cerámica	Galbo	Ánfora Púnico Ebussitana	Torno	Beige grisácea	5	Incisiones horizontales en todo el cuerpo	-	7'5	Púnico-Ebussitano	-
SNC '16/01/2016 /00009-3	Perfil Este	Cerámica	Borde	Olla Ovoide con borde curvo saliente	Espatulado	Beige medio	10	S/D	160	7	Talayótico II	Producción a mano de superficies espatuladas
SNC '16/01/2016 /00009-4	Perfil Este	Cerámica	Borde	Olla ovoide con borde almendrado	Espatulado/Alisado	Anaranjada	20	S/D	300	7'6	Talayótico II	Se observa espatulado al interior. Al exterior parece alisada
SNC '16/01/2016 /00009-5	Perfil Este	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00009-6	Perfil Este	Cerámica	Cuello	Ánfora Púnico Ebussitana	Torno	Beige medio	<5	S/D	-	11	Púnico- Ebussitano	Trazas en sendas superficies. Posible añadido del cuerpo superior
SNC '16/01/2016 /00009-7	Perfil Este	Cerámica	Borde	Ánfora	Torno	Beige medio	<5	S/D	-	-	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00010-1	Perfil Este	Cerámica	Borde	Olla ovoide de cuello marcado y borde recto saliente	Alisado	Beige parduzco	25	S/D	-	11	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00010-2	Perfil Este	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige medio	<5	S/D	150	5	Púnico- Ebussitano	-
SNC '16/01/2016 /00010-3	Perfil Este	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00010-4	Perfil Este	Cerámica	Borde	Fuente con borde en T	Torno	Beige medio	5	S/D	280	8'4	Pendiente de estudio	Recuerda a formas del SE en I Hierro
SNC '16/01/2016 /00010-5	Perfil Este	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00011	1008	Cerámica	Borde	Plato	Torno	Beige	<5	Bandas incisas bajo labio	-	6'1	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00013-1	1007	Cerámica	Borde	Olla ovoide	A mano	Gris parduzco	25	S/D	-	17	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00013-2	1007	Cerámica	Borde	Borde campaniense 27ba	Torno	Naranja	<5	S/D	250	5'8	Romano Imperial	Alteraciones postdeposicionales en cara interna
SNC '16/01/2016 /00014-1	1004	Cerámica	Galbo	Ánfora Púnico Ebussitana	Torno	Beige	<5	S/D	-	12'6	Púnico- Ebussitano	Concreciones
SNC '16/01/2016 /00014-2	1004	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige claro	<5	S/D	140	6'5	Púnico- Ebussitano	-
SNC '16/01/2016 /00015-1	1005	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Anaranjada	<5	S/D	140	11'5	Romano Imperial	-
SNC '16/01/2016 /00015-2	1005	Cerámica	Borde	Borde de barniz negra	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	4'4	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00015-3	1005	Cerámica	Galbo	Galbo de plato de barniz negra	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	6'5	Romano Republicano	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00016-1	1005	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige claro	<5	S/D	130	6'1	Púnico- Ebusitano	-
SNC '16/01/2016 /00016-10	1005	Cerámica	Borde	Plato gris	Torno	Negra/ Beige	<5	Bandas incisas bajo labio	-	5'1	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00016-2	1005	Cerámica	Fondo	Fondo plano de olla ovoide	A mano	Anaranj ada	No se obs erva	S/D	-	10'2	Talayótico II	Concrecion es
SNC '16/01/2016 /00016-3	1005	Cerámica	Fondo	Fondo plano de olla ovoide	A mano	Gris oscura	20	S/D	-	11	Talayótico II	Concrecion es
SNC '16/01/2016 /00016-4	1005	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Anaranj ada	<5	S/D	140	8	Romana Republicana	-
SNC '16/01/2016 /00016-5	1005	Cerámica	Fondo	Fondo plano de olla ovoide	A mano	Beige anaranja do	15	S/D	155	11	Talayótico II	Producción a columbí
SNC '16/01/2016 /00016-6	1005	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	Torno	Beige	<5	S/D	150	5'4	Púnico- Ebusitano	Erosionada
SNC '16/01/2016 /00016-7	1005	Cerámica	Borde	Borde de plato gris ibicenco	Torno	Gris medio	<5	S/D	-	4'3	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00016-8	1005	Cerámica	Asa	Arranque de asa de ánfora	Torno	Beige medio	<5	S/D	-	15'5	Púnico- Ebusitano	-
SNC '16/01/2016 /00016-9	1005	Cerámica	Galbo	Campani ense etrusca	Torno	Negra/ Beige	<5	Barniz negro en sendas caras	-	5'5	Romano Republicano	-
SNC '16/01/2016 /00017-1	1009	Cerámica	Mamelón	Mamelón	A mano	Anaranj ada	20	S/D	-	6'6	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00017-2	1009	Cerámica	Borde	Borde de olla ovoide con borde saliente	A mano	Rojiza	25	S/D	-	14'4	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00017-3	1009	Cerámica	Borde	Borde de Fuente con borde biselado	A mano	Rojiza	25	S/D	-	8'8	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00017-4	1009	Cerámica	Fondo	Fondo de olla anular	A mano	Rojiza	15	S/D	-	5'8	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00018-1	1009	Cerámica	Galbo	Quesera	A mano	Beige clara	10	S/D	-	6'3	Talayótico II	Agujeros realizados en pasta al cuero

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00018-2	1009	Cerámica	Borde	Olla Ovoide con borde recto saliente	A mano	Beige anaranja do	10	S/D	-	11'2	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00019-1	1001	Cerámica	Borde	Plato de Barniz Negro	Torno	Beige media	<5	Barniz negro en sendas caras	26	5	Romana Republicana	-
SNC '16/01/2016 /00019-2	1001	Cerámica	Borde	Bástago de copa	Torno	Beige media	<5	S/D	-	3'5	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00019-3	1001	Cerámica	Galbo	Galbo carenado	Torno	Beige media	<5	Barniz verde	-	3'5	Medieval	-
SNC '16/01/2016 /00020	1001	Hueso	Hueso trabajad o	Punzón	-	-	-	-	-	-	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00021	1007	Cerámica	Borde	Hayes XXXIV	Torno	Beige medio	<5	S/D	-	1'6	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00022	1001	Vidrio	Galbo	No identifica ble	-	-	-	S/D	45	1'6	Moderna/ Contempor ánea	-
SNC '16/01/2016 /00023	1005	Vidrio	Cuello	Botella?	-	-	-	S/D	-	2'2	Moderna/ Contempor ánea	-
SNC '16/01/2016 /00024	1006	Vidrio	Galbo	No identifica ble	-	-	-	S/D	-	3	Pendiente de estudio	Concrecion es de sedimento
SNC '16/01/2016 /00025	1003	Vidrio	Borde	Botella	-	-	-	S/D	35	5'2	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00026	1006	Vidrio	Borde	Sin determin ar	-	-	-	S/D	55	2'4>0 '4	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00027	1005	Vidrio	Borde	Sin determin ar	-	-	-	S/D	140	19 '4>15	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00028	1002	Vidrio	Galbo	Sin determin ar	-	-	-	S/D	-	6,7	Contempor ánea	-
SNC '16/01/2016 /00029	1004	Metal	Lámina	Lámina de tendencia circular	-	-	-	S/D	-	1,2	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00030	1016	Metal	Comple ta	Clavo	-	-	-	S/D	-	-	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00031	1004	Metal	Lámina	Lámina de tendencia circular	-	-	-	S/D	-	1,2	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00031-2	1008	Metal	Comple ta	Clavo	-	-	-	S/D	-	-	Romana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00032	1004	Metal	Lámina	Lámina de tendencia circular	-	-	-	S/D	-	1,2	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00032	1004	Metal	Lámina	Lámina de tendencia circular	-	-	-	S/D	-	1,2	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00033	1008	Metal	Comple ta	Clavo	-	-	-	S/D	-	-	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00033-1	1008	Metal	Comple ta	Clavo	-	-	-	S/D	-	-	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00034	1005	Metal	Varilla	-	-	-	-	S/D	-	1,6	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00035	1016	Metal	Punzón	-	-	-	-	S/D	-	3,8>1, 4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00036	1001	Metal	Fragme nto	Fragment o cilíndrico	-	-	-	S/D	-	3,6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00037	1016	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00038	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00039	1007	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00040	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00041	1016	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00042	1006	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00043	1004	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00044	1004	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00045	1008	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00046	1006	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00047	1016	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00048	1005	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00049	1004	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00050	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00051	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00052	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00053	1002	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00054	1004	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00055	1008	Material de Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00056	1007	Carbón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00057	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	-	8	Púnica	-	-
SNC '16/01/2016 /00058	1008	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	10,7	2,2	Púnica	-	-
SNC '16/01/2016 /00059-1	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	22	9	Púnica	20,5 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-10	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	11	4	Púnica	7,5 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-11	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	9,5	4,5	Púnica	6,5 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-12	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	12	4,5	Púnica	9 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-13	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	12	5	Púnica	9 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-14	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	17,5	7	Púnica	8 ancho	-
SNC '16/01/2016 /00059-15	1004	Pasta vítrea	Completa	Cuenta	-	-	-	Oculada	17,5	8	Púnica	8,5 ancho	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00059-16	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	10	5	Púnica	5 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-17	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	8,5	2,5	Púnica	6,5 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-18	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	9,5	4,5	Púnica	6,5 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-19	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	9	3,5	Púnica	5 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-2	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	11,5	4	Púnica	6 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-3	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	11'5	3,5	Púnica	6 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-4	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	20	6,5	Púnica	
SNC '16/01/2016 /00059-5	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	18	5	Púnica	15 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-6	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	11'5	5'5	Púnica	7 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-7	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	14	7	Púnica	7 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-8	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	14,5	5,5	Púnica	1,1 ancho
SNC '16/01/2016 /00059-9	1004	Pasta vítrea	Comple ta	Cuenta	-	-	-	Oculad a	19	9,5	Púnica	1,2 ancho
SNC '16/01/2016 /00061	1001	Cerámica	Galbo decorad o	Cuenta	A mano	beige anaranja do	10	Impres a e incisa	-	9	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00062-1	1002	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Beige media	<5	S/D	12	18	Púnico	-
SNC '16/01/2016 /00062-10	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Negra/ Beige	10	S/D	-	13	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00062-11	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Negra	30	S/D	130	15	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00062-12	1002	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	0,4	Romano	-
SNC '16/01/2016 /00062-13	1002	Cerámica	Galbo	Arranque de asa	A mano	Beige media	30	S/D	-	12	Talayótico	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00062-14	1002	Cerámica	Completa	Ficha recortada	A mano	Beige clara	<5	S/D	35	0,6	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00062-15	1002	Cerámica	Mitad	Ficha	A mano	Beige clara	<5	S/D	30	0,6	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00062-2	1002	Cerámica	Borde	Borde de vaso tipo Biniadrix (Candelabros)	A mano	Beige media	10	Incisa	90	65	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00062-3	1002	Cerámica	Cuello	Cerámica común romana	A torno	Beige media	<5	Incisa bandas horizontales	-	45	romano	-
SNC '16/01/2016 /00062-4	1002	Cerámica	Borde	Borde de una botella	A torno	Beige media	<5	S/D	70	15,8>6,6	romano	-
SNC '16/01/2016 /00062-5	1002	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A mano	Beige media	30	S/D	17	21	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00062-6	1002	Cerámica	Borde	Borde saliente	A torno	Beige media	<5	S/D	28	12	romano	-
SNC '16/01/2016 /00062-7	1002	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A mano	Negra/Beige	10	S/D	-	13	Romano	-
SNC '16/01/2016 /00062-8	1002	Cerámica	Galbo	Galbo	A mano	Negra/Beige	30	Incisa decoración en espiga	-	85	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00062-9	1002	Cerámica	Galbo	Galbo	A mano	Negra/Beige	30	Incisa decoración en espiga	-	85	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00063-1	1002	Cerámica	Borde	Borde Barniz negro Ibicenco Forma 1	A torno	Gris oscura	<5	S/D	175	7	Ibicenco	Igual a 0000063-2
SNC '16/01/2016 /00063-2	1002	Cerámica	Fondo	Fondo Barniz negro Ibicenco Forma 1	A torno	Gris oscura	<5	S/D	110	6	Ibicenco	Igual a 000063-1
SNC '16/01/2016 /00064-1	1002	Cerámica	Asa	Asa	A torno	beige anaranjado	<5	S/D	-	25	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00064-2	1002	Cerámica	Borde	Sin determinar	A torno	Beige media	<5	S/D	-	20,5	Púnico	-
SNC '16/01/2016 /00065-1	1019	Cerámica	Borde	Borde con arranque de asa	A torno	Beige media	<5	S/D	19	22,2	Sin adscripción	-
SNC '16/01/2016 /00065-2	1019	Cerámica	Borde	Borde	A mano	beige anaranjado	<5	S/D	-	8,2>6	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00065-3	1019	Cerámica	Borde a cuello	KAOLF1	A torno	Gris media	<5	S/D	-	8,7>5	Romana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00066-1	1016	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Beige media	<5	S/D	14	18,3>6	Púnico	-
SNC '16/01/2016 /00066-2	1016	Cerámica	Borde	Borde de olla recto saliente	A mano	Gris oscura	30	S/D	34	21,5>8,7	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00066-3	1016	Cerámica	Galbo	Galbo decorado con decoraciones incisas	A mano	Beige anaranjada	10	S/D	-	7	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00066-4	1016	Cerámica	Galbo	Galbo decorado con decoraciones incisas	A mano	Beige anaranjada	10	S/D	-	8,3	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00066-5	1016	Cerámica	Fondo	Común romana	A torno	Beige media	<5	S/D	17	3,4>2,6	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00067-1	1016	Cerámica	Asa	Asa bifida	A torno	Beige media	<5	S/D	-	21,5	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00067-2	1016	Cerámica	Galbo	Galbo decorado con decoraciones incisas	A mano	Beige anaranjada	10	S/D	-	7	Talayótico II	-
SNC '16/01/2016 /00067-3	1016	Cerámica	Fondo	KAOL F1 Fondo plano con reborde	A torno	Gris media	<5	S/D	65	4,5>4	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00068-1	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A torno	Beige media	10	S/D	80	6	Romana	Engobe blanco
SNC '16/01/2016 /00068-2	1002	Cerámica	Galbo decorado	Galbo de olla ovoide con borde curvo saliente y cordón en cuello	A mano	Negro medio	30	Cordón en cuello	210	6>8,6	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00068-3	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	8,3	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00068-4	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00068-5	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Negra	30	S/D	90	7	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00068-6	1002	Cerámica	Borde	Borde sin identificar	A mano	Negro medio	10	S/D	-	9,7	Talayótico	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00068-7	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Negro medio	30	S/D	-	10	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00068-8	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00071-1	1009	Cerámica	Borde	Borde recto saliente de una olla ovoide	A mano	Beige clara	30	S/D	270	12,3	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00071-2	1009	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente de una olla ovoide	A mano	Beige clara	25	S/D	-	9,5>1 2	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00071-3	1009	Cerámica	Borde	Borde de vaso troncocónico	A mano	Beige clara	20	S/D	-	7,7	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00071-4	1009	Cerámica	Borde	Borde recto saliente de una olla ovoide	A mano	Beige clara	15	S/D	12	7>11	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00073-1	1002	Cerámica	Borde	Borde indeterminado	A torno	Anaranjada	<5	S/D	150	4,8	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-10	1002	Cerámica	Borde	Borde plano de olla	A mano	Beige anaranjada	<5	S/D	90	5,5	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-11	1002	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	130	19,2> 6	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-12	1002	Cerámica	Borde	Deteriorado	A mano	Gris clara	<5	S/D	-	15	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00073-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNC '16/01/2016 /00073-14	1002	Cerámica	Borde	Borde de olla	A mano	Beige anaranjada	15	S/D	-	8,1	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00073-15	1002	Cerámica	Borde	Borde sin determinar	A mano	Beige clara	15	S/D	350	14,5> 23,2	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-16	1002	Cerámica	Galbo	Galbo con líneas incisas	A mano	anaranjada	20	Con dos líneas incisas paralelas	-	8,2	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00073-17	1002	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Gris media	<5	S/D	-	11	Talayótico	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00073-18	1002	Cerámica	Fondo	Fondo anular de barniz negro ibicenco	A torno	Gris clara	<5	S/D	90	6,5	Barniz negro ibicenco	-
SNC '16/01/2016 /00073-19	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora perforado	A torno	Beige media	<5	S/D	-	6,5	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-2	1002	Cerámica	Borde	Borde de cuenco	A torno	Beige clara	<5	S/D	140	3,4	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-20	1002	Cerámica	Borde	Borde de olla curvo saliente	A mano	Beige media	30	S/D	-	13,5	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00073-21	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	8	S/D	-	9,4	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-22	1002	Cerámica	Borde	Borde saliente	A torno	Beige clara	<5	S/D	180	4>14	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-23	1002	Cerámica	Borde	Borde de olla recto saliente	A torno	Gris media	30	S/D	230	9	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00073-24	1002	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	18,5	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-25	1002	Cerámica	Borde	Borde curvo entrante	A torno	Beige clara	<5	S/D	100	7,5	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-3	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de barniz negro	A torno	Beige pardo	<5	S/D	-	6	Romana republicana	-
SNC '16/01/2016 /00073-4	1002	Cerámica	Borde	Borde barniz negro ibicenco	A torno	Gris media	<5	S/D	-	11,5	Barniz negro ibicenco	-
SNC '16/01/2016 /00073-5	1002	Cerámica	Borde	Borde de olla	A mano	Gris medio	30	S/D	-	10,2	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00073-6	1002	Cerámica	Borde	Borde de barniz negro ibicenco	A torno	Gris clara	<5	S/D	-	4,6	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-7	1002	Cerámica	Borde	Borde ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	140	17	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00073-8	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de calena	A torno	Beige media	<5	S/D	-	0,5	Romana republicana	-
SNC '16/01/2016 /00073-9	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de barniz negro	A torno	Beige pardo	<5	S/D	-	6	Romana republicana	-
SNC '16/01/2016 /00079-1	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9	Púnico-ebusitana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00079-10	1002	Cerámica	Fondo	Fondo Campaniense	A torno	Beige anaranjada	<5	S/D	50	7,5	Romano-republicano	-
SNC '16/01/2016 /00079-11	1002	Cerámica	Borde	-	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	4,5	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00079-12	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00079-13	1002	Cerámica	Asa	Asa	A torno	Beige anaranjada	<5	S/D	-	11	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00079-14	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00079-15	1002	Cerámica	Asa	Asa	A torno	Gris media	<5	S/D	-	11>7	De tradición ibicenca	-
SNC '16/01/2016 /00079-16	1002	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Beige anaranjada	<5	S/D	120	8	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00079-17	1002	Cerámica	Borde	Borde de olla curvo saliente	A mano	anaranjada	<5	S/D	210	19,5	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00079-18	1002	Cerámica	Asa	Arranque de asa	A torno	Gris media	<5	S/D	-	22	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00079-19	1002	Cerámica	Galbo	Galbo de asa	A mano	anaranjada	<5	S/D	-	31	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00079-2	1002	Cerámica	Fondo	Fondo completo medieval	A mano	Beige anaranjada	30	S/D	40	14,5	Medieval	Vidriado melado interior
SNC '16/01/2016 /00079-3	1002	Cerámica	Fondo	Fondo cerámica barniz negro ibicenca	A torno	Gris media	<5	S/D	-	4,5	De tradición ibicenca	-
SNC '16/01/2016 /00079-4	1002	Cerámica	Borde	Borde recto	A torno	Beige anaranjada	<5	S/D	165	10	Púnico-ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00079-5	1002	Cerámica	Asa	Asacerámica barniz negro ibicenca	A torno	Gris media	10	S/D	-	11>9,5	De tradición ibicenca	-
SNC '16/01/2016 /00079-6	1002	Cerámica	Asa	Asa	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	14<19,5	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00079-7	1002	Cerámica	Borde	Borde de calena	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	5	-	-
SNC '16/01/2016 /00079-8	1002	Cerámica	Borde	Borde ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	14,5	Púnico-ebusitana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00079-9	1002	Cerámica	Borde	Ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	80	23	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00087-3	1004	Cerámica	Borde	Borde vuelto hacia el exterior	A mano	-	30	S/D	-	13	talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00087-4	1004	Cerámica	Fondo	Fondo anular de plato	A torno	Anaranj ada	<5	S/D	140	7	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00087-5	1004	Cerámica	Asa	Arranque de asa aplicada	A mano	beige medio	10	S/D	-	24	Pendiente de estudio	Digitalizada
SNC '16/01/2016 /00087-6	1004	Cerámica	Fondo anular	Cerámica común	A torno	beige clara	<5	S/D	80	6	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00087-1	1004	Cerámica	Borde	Borde indetermi nado	A torno	gris	<5	S/D	170	11>14	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00087-2	1004	Cerámica	Asa	Asa de cinta	A mano	gris	<5	S/D	-	12	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00091-1	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-10	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-11	1001	Cerámica	Borde	Borde plano	A torno	Beige media	10	S/D	-	14	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00091-12	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-13	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-14	1001	Cerámica	Borde	Borde olla recto	A mano	Beige clara	10	S/D	180	0,5	Sin determinar	-
SNC '16/01/2016 /00091-15	1001	Cerámica	Asa	Arranque de asa	A torno	Beige anaranja da	<5	S/D	-	7,1<7, 3	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00091-16	1001	Cerámica	Borde	Borde saliente	A mano	Gris oscura	30	S/D	150	20,05	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00091-2	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-3	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-4	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00091-5	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-6	1001	Cerámica	Galbo	Galbo sigilita estampillado	A torno	Beige anaranja da	<5	Decora ción posible mente a molde	-	4,7	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00091-7	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-8	1001	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	20,5	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00091-9	1001	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	9,4	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00084-1	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige anaranja da	10	S/D	180	11	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00084-2	1004	Cerámica	Borde	Borde saliente	A torno	Beige media	10	S/D	-	5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00084-3	1004	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente	A torno	Beige media	10	S/D	-	14	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00084-4	1004	Cerámica	Asa	Asa	A mano	Beige anaranja da	10	S/D	-	22,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00084-5	1004	Cerámica	Asa	Arranque de asa	A mano	Beige media	10	S/D	-	21,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00084-6	1004	Cerámica	Galbo	Galbo decorado	A torno	Beige media	<5	decorad a	-	4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-1	1016	Cerámica	Galbo	Galbo Calena	A torno	Beige media	<5	S/D	-	6	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00070-2	1016	Cerámica	Fondo	Fondo anular	A torno	Beige media	<5	S/D	110	11,5	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00070-3	1016	Cerámica	Galbo	Arranque cuello y panza	-	Beige anaranja da	10	S/D	-	9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-4	1016	Cerámica	Borde	-	-	Beige pardo	30	S/D	-	22,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-5	1016	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente	A torno	Beige anaranja da	10	S/D	-	12,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-6	1016	Cerámica	Comple ta	Tapadera tallada a partir de fragmento de ánfora púnico ebusitana	A torno	Beige media	<5	S/D	83,5	12,1	Púnico- ebusitana	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00070-7	1016	Cerámica	Asa	Asa	A mano	Beige media	<5	S/D	-	19,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-8	1016	Cerámica	Borde	Borde de olla recto saliente	A mano	Gris oscura	30	S/D	-	11,2	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00070-9	1016	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente	A torno	Beige clara	<5	S/D	130	8,9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-10	1016	Cerámica	Borde	Borde	A mano	Parda	30	S/D	-	17	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00070-11	1016	Cerámica	Borde	Borde ánfora	A torno	Beige media	10	S/D	140	7>24, 2	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00070-12	1016	Cerámica	Asa	Asa	A mano	Beige media	8	S/D	-	22	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-13	1016	Cerámica	Asa	Asa	A torno	Beige media	10	S/D	-	25	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00070-14	1016	Cerámica	Borde	Borde	A mano	-	15	S/D	280	13,5	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00070-15	1016	Cerámica	Fondo	Fondo anular	A torno	Beige media	<5	S/D	80	11,5	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00070-16	1016	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Beige clara	<5	S/D	-	13,4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00070-17	1016	Cerámica	Borde	Borde recto	A mano	-	-	S/D	-	11	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00070-18	1016	Cerámica	Borde	Borde	A mano	Beige media	10	S/D	-	8	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00070-19	1016	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense)	A torno	Beige media	<5	S/D	-	8,2	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00070-20	1016	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Beige media	10	S/D	-	25	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00090-01	1004	Cerámica	Galbo	Galbo carenado estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00090-02	1004	Cerámica	Galbo	Galbo carenado estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-03	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-04	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-05	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-06	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-07	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00090-08	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-09	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-010	1004	Cerámica	Galbo	Galbo estriado	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-011	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-012	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-013	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00090-014	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00090-015	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00090-016	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-017	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-018	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-019	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-020	1004	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Beige media	10	S/D	200	4	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00090-021	1004	Cerámica	Galbo	Galbo de sigilata	A torno	Anaranj ada	<5	S/D	-	4	Romana	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00090-022	1004	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Pardo	15	S/D	270	8	Pendiente de estudio	Posiblemen te de la misma pieza que I00090-2,3, 4,5,6,7,8,9,1 0, 11,12,13,14 ,15,16,17,1 8
SNC '16/01/2016 /00083-1	1004	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense A)	A torno	Beige media	15	S/D	-	7	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00083-2	1004	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense A)	A torno	Beige media	<5	S/D	-	3,5	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00083-3	1004	Cerámica	Borde	Borde olla cerámica común	A torno	Gris oscura	<5	S/D	170	7	Romana	-
SNC '16/01/2016 /00083-4	1004	Cerámica	Galbo	Galbo con arranque de asa	A torno	Beige media	<5	S/D	-	16>9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00083-5	1004	Cerámica	Galbo y asa	Asa de sección ovalada	A torno	beige medio	<5	S/D	-	14>9	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00083-6	1004	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Beige media	<5	S/D	115	20	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00083-7	1004	Cerámica	Galbo	Arranque de cuello	A torno	beige medio	<5	S/D	-	7	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00083-8	1004	Cerámica	Pivote	Pivote ánfora	-	beige medio	<5	S/D	46	8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00085-1	1003	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente	A mano	-	10	S/D	-	17	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00085-2	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	Beige claro	<5	S/D	170	20	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00085-3	1003	Cerámica	Borde	Borde de barniz negro	A torno	beige claro	<5	S/D	70-80	7	Romano republicano	Igual a i00085-5
SNC '16/01/2016 /00085-4	1003	Cerámica	Pivote	Pivote ánfora hueco	A torno	beige claro	<5	S/D	-	12	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00085-5	1003	Cerámica	Borde	Borde de barniz negro	A torno	beige claro	<5	S/D	70-80	7	Romano republicano	Igual a i00085-3
SNC '16/01/2016 /00085-6	1003	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	beige claro	<5	S/D	-	10	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00085-7	1003	Cerámica	Galbo	Galbo con arranque de asa	A torno	beige claro	<5	S/D	-	12	Pendiente de estudio	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00085-8	1003	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense A)	A torno	beige medio	<5	S/D	-	6	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00085-9	1003	Cerámica	Galbo	Arranque de asa	A torno	beige medio	<5	S/D	-	6	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00085-10	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	beige claro	<5	S/D	150	23	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00085-11	1003	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense A)	A torno	beige medio	<5	S/D	-	6	Romano republicano	-
SNC '16/01/2016 /00087-7	1004	Cerámica	Borde	Borde kaaol	A torno	gris	<5	S/D	-	9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00087-8	1004	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	-	<5	S/D	-	9>12	Talayótico	-
SNC '16/01/2016 /00087-9	1004	Cerámica	Asa	Asa de guttus	A mano	Gris claro	<5	S/D	-	8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00087-10	1004	Cerámica	Borde	Borde engrosad o	A torno	gris	<5	S/D	-	10	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-1	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo cuello	A torno	beige medio	<5	S/D	-	8	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-2	Perfil Sur	Cerámica	Fondo	Fondo anular	A torno	beige medio	<5	S/D	-	5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-3	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense)	A torno	beige medio	<5	S/D	-	5	Romana republicana	-
SNC '16/01/2016 /00080-4	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo con perforaci ón	A torno	beige medio	<5	S/D	-	6,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-5	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo con perforaci ón	A torno	beige medio	<5	S/D	-	5,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-6	Perfil Sur	Cerámica	Borde	Fragment o de borde	A torno	beige clara	<5	S/D	100	-	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-7	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo con arranque de asa	A torno	beige clara	<5	S/D	-	9	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00080-8	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Gris medio	<5	S/D	-	2,5	Pendiente de estudio	Igual a SNC '16/01/201 6/00080-9
SNC '16/01/2016 /00080-9	Perfil Sur	Cerámica	Galbo	Galbo	A torno	Gris medio	<5	S/D	-	2,5	Pendiente de estudio	Igual a SNC '16/01/201 6/00080-8
SNC '16/01/2016 /00088-1	1003	Cerámica	Asa	Asa	A torno	beige clara	<5	S/D	-	22,5	Pendiente de estudio	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00088-2	1003	Cerámica	Galbo	Galbo	-	Pardo	<5	S/D	-	4,9>6	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00088-3	1003	Cerámica	Borde	Borde	A mano	Beige oscura	15	S/D	-	27	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00088-4	1003	Cerámica	Galbo	Galbo y asa	A mano	Beige media	10	S/D	-	12,5	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00088-5	1003	Cerámica	Asa	Asa	A torno	Anaranj ada	30	S/D	-	29	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-6	1003	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Beige oscura	10	S/D	145	5,2	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00088-7	1003	Cerámica	Fondo	Fondo plano	A mano	Pardo	10	S/D	70	12,5	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00088-8	1003	Cerámica	Borde	Borde de ánfora	A torno	Pardo	<5	S/D	150	7,5>2 1,2	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-9	1003	Cerámica	Asa	Asa	a mano	beige clara	<5	S/D	-	7	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-10	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	beige clara	<5	S/D	-	18	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-11	1003	Cerámica	Galbo	Galbo de ánfora	A torno	beige clara	<5	S/D	-	9,2	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00088-12	1003	Cerámica	Asa	Asa	A mano	Beige media	<5	S/D	-	22	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-13	1003	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense B)	A torno	Gris oscura	<5	S/D	-	3,2	Romana republicana	-
SNC '16/01/2016 /00088-14	1003	Cerámica	Fondo	Fondo anular	A torno	Gris clara	<5	S/D	60	4	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-15	1003	Cerámica	Borde	Borde de cuenco	A torno	Gris clara	<5	S/D	100	5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-16	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	beige clara	<5	S/D	280	9,2	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-17	1003	Cerámica	Borde	Borde barniz negro ibicenco	A torno	Gris clara	<5	S/D	210	4,5	Barniz negro ibicenca	-
SNC '16/01/2016 /00088-18	1003	Cerámica	Borde	Borde de olla	A mano	pardo	20	S/D	160	11,9	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00088-19	1003	Cerámica	Borde	Borde curo de pared recta	A torno	beige clara	<5	S/D	150	17	Pendiente de estudio	-

INVENTARIO PROVISIONAL MATERIALES SELECCIONADOS

SNC '16/01/2016 /00088-20	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	beige clara	10	S/D	115	18,1	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-21	1003	Cerámica	Asa	Galbo con arranque de asa	A torno	beige medio	15	S/D	-	8,9	Talayótica	-
SNC '16/01/2016 /00088-22	1003	Cerámica	Borde	Borde curvo saliente	A mano	beige clara	15	S/D	160	11>19	Púnico- ebusitana	-
SNC '16/01/2016 /00088-23	1003	Cerámica	Borde	Borde	A torno	beige clara	<5	S/D	-	7,5	Pendiente de estudio	-
SNC '16/01/2016 /00088-24	1003	Cerámica	Galbo	Galbo (Campani ense B)	A torno	Gris oscura	<5	S/D	-	3,2	Romana republicana	-

INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

Material de Construcción	U.E.
8/8/16	1001
11/8/16	1003
11/8/16	1005
18/8/16	1009
22/8/16	1004
24/8/16	1004
26/8/16	1016
26/8/16	1016
Piedra Trabajada	U.E.
5/8/16	1001
8/8/16	1003
8/8/16	1003
9/8/16	1003
12/8/16	1007
15/8/16	1006
18/8/16	1002
22/8/16	1002
23/8/16	1002

**INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA**

24/8/16		1004
25/8/16		1004
25/8/16		1002
25/8/16		1004
26/8/16		1016
28/8/16		1016
Malacofauna	U.E.	
2/8/16	Limpieza Perfil S	
3/8/16		1001
4/8/16		1001
5/8/16		1001
5/8/16		1006
8/8/16		1001
9/8/16		1003
10/8/16		1005
10/8/16		1002
11/8/16		1005
11/8/16		1007
11/8/16		1009
12/8/16		1002
12/8/16		1009
15/8/16		1007
15/8/16		1008
15/8/16		1004
16/8/16		1009
16/8/16		1006
16/8/16		1008
16/8/16		1004
17/8/16		1002
17/8/16		1004
18/8/16		1002

**INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA**

19/8/16		1002
22/8/16		1002
22/8/16		1004
23/8/16		1002
23/8/16		1004
24/8/16		1004
25/8/16		1002
25/8/16		1004
26/8/16		1002
Fauna	U.E.	
1/8/16	Superficie	
2/8/16	Limpieza Perfil S	
3/8/16		1001
3/8/16		1001
4/8/16		1001
8/8/16		1001
8/8/16		1003
9/8/16		1003
10/8/16		1005
10/8/16		1002
11/8/16		1005
11/8/16	Perfil Este	
11/8/16		1007
11/8/16		1009
12/8/16		1004
12/8/16		1006
12/8/16	1007-Derrumbe SE	
12/8/16		1007
12/8/16		1004
12/8/16		1002
12/8/16		1009

**INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA**

15/8/16	1008
15/8/16	1007
15/8/16	1006
15/8/16	1006- Hueso Trabajado
15/8/16	1004
16/8/16	1004
16/8/16	1009
16/8/16	1007
16/8/16	1006
16/8/16	1008
17/8/16	1004
17/8/16	1002
17/8/16	1007
18/8/16	1009
18/8/16	1002
19/8/16	1002
22/8/16	1002
22/8/16	1004
23/8/16	1004
23/8/16	1002
24/8/16	1004
25/8/16	1004
26/8/16	1002
26/8/16	1009
28/8/16	1016
29/8/16	1002
Amorfos	U.E.
1/8/16	Superficie
2/8/16	Limpieza Perfil S
2/8/16	Limpieza Perfil S
2/8/16	Limpieza Perfil S

**INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA**

3/8/16		1001
3/8/16		1001
4/8/16		1001
4/8/16		1001
5/8/16		1001
5/8/16		1004
8/8/16		1001
8/8/16		1003
9/8/16		1003
9/8/16		1003
10/8/16		1005
10/8/16		1002
11/8/16		1005
11/8/16	Limpieza Perfil S	
11/8/16		1009
11/8/16		1007
12/8/16		1004
12/8/16		1002
12/8/16		1006
12/8/16		1007
12/8/16		1007
12/8/16		1004
12/8/16		1009
15/8/16		1009
15/8/16		1007
15/8/16		1004
15/8/16		1006
16/8/16		1009
16/8/16		1008
16/8/16		1007
16/8/16		1006

**INVENTARIO PROVISIONAL DE MATERIALES DEPOSITADOS EN EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA**

16/8/16	Perfil Este	
17/8/16		1007
17/8/16		1002
18/8/16		1008
18/8/16		1002
19/8/16		1002
22/8/16		1004
22/8/16		1002
23/8/16		1002
23/8/16		1001
24/8/16		1004
24/8/16		1004
25/8/16		1002
25/8/16		1004
26/8/16		1019
26/8/16		1016
26/8/16		1016
29/8/16	Relleno asociado a 1016	
s/f		1004

Avance dibujo materiales

10.2.- Avance del estudio de la malacofauna

Pre-Informe sobre el registro arqueofaunístico y malacológico presente en las excavaciones de So Na Caçana (Isla de Menorca, Archipiélago Balear)

Hemos realizado la revisión y estudio de un conjunto bioarqueológico compuesto por 786 registros, constituidos por restos óseos animales, fundamentalmente mamíferos, y restos malacológicos, procedentes tanto de especies marinas como continentales.

Los restos en general no presentan un mal estado de conservación, constituyendo por lo general un conjunto sometido a una alta fracturación, si bien su estado en gran medida depende de la unidad estratigráfica asignada, mostrando cada una de las cuales conjuntos con patrones de fractura y afecciones tafonómicas diferenciadas. Así, los patrones de fracturación presentes en la mayor parte de los restos óseos animales resultan compatibles con desechos de consumo, procedentes de contextos de vertido o desecho. Esto resulta especialmente visible en las UUEE 1003-1004 y 1006, donde las esquirlas óseas del esqueleto axial y apendicular muestran abundantes marcas de corte.

TAXA	N	
Caprinae	85	100
<i>Capra hircus</i>	6	
<i>Ovis aries</i>	9	
<i>Sus scrofa</i>	21	
<i>Bos taurus</i>	13	
<i>Canis familiaris</i>	13	
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	
<i>Atelerix algirus/Erinaceus europaeus</i>	1	
<i>Homo</i> (?)	1	
<i>Rattus</i> sp.	1	
<i>Gallus gallus</i>	2	
Macromamífero	64	
Macro/Mesomamífero	1	
Mesomamífero	195	
Pequeño vertebrado	4	
Mammalia indet	34	
Ave mediana indet	1	
Ave pequeña indet	1	
TOTAL	453	

Los restos óseos identificados son inferiores en número a los no identificados, resultado de la gran fracturación del registro. Los más abundantes son los caprinos domésticos, seguidos de lejos por restos de suidos, bovinos domésticos y perros. Otras especies presentes en más escaso número quedan representadas por restos de erizo (*Erinaceus/Atelerix*), rata (*Rattus sp.*) conejo (*Oryctolagus cuniculus*), y dos posibles restos de gallina doméstica (*Gallus gallus*).

TAXA	N
<i>Iberellus companyoni</i>	118
<i>Cornu aspersum</i>	54
<i>Otala cf. lactea</i>	10
<i>Oxylinus lentiformis</i>	6
<i>Rumina decollata</i>	2
<i>Tudorella ferruginea</i>	2
<i>Cochinella barbara</i>	1
<i>Theba pisana</i>	1
Helicidae	1
TOTAL	195

En cuanto a la fauna malacológica, ésta se divide en marina y continental. La marina está dominada por dos especies de murícidos utilizados en la Antigüedad para la extracción de la púrpura. Estos son la *Stramonita haemastoma* y el *Hexaplex trunculus*, los cuales muestran estigmas y patrones de fracturación muy estandarizados, a través de un fuerte impacto en la última vuelta. Éstas se circunscriben a las UUEE 1001 y 1002, lo que podría indicar la conformación de dichos estratos a lo largo de un episodio de desecho de elementos fruto del procesado de tintes de dicho origen. El resto de las especies marinas constituye valores muy bajos.

TAXA	N
<i>Stramonita haemastoma</i>	81
<i>Hexaplex trunculus</i>	44
<i>Cymbula safiana</i>	2
<i>Patella vulgata/ rustica</i>	2
<i>Phorcus turbinatus</i>	1
<i>Rudicardium tuberculatum</i>	1
<i>Semicassis granulata</i>	1
<i>Spondylus gaederopus</i>	1
Gastropoda indet	1
Muricidae	1
TOTAL	135

En lo respectivo a la malacofauna continental, el conjunto se encuentra bien representado por especies comunes en el mediterráneo Occidental, como *Cornu aspersum* u *Otala láctea*, y endemismos baleares, como *Iberellus companyioni* y *Tudorella ferruginea*. Su aprovechamiento culinario, sobre todo en el caso de *Otala* y *Cornu*, no es en absoluto descartable, ya que representan los géneros de mayor tamaño más consumidos en el actual mediterráneo Ibérico.

Rafael M. Martínez Sánchez

Universidad de Granada

10.3.- Acta de depósito

Consell Insular de Menorca
Departamento de Cultura y Educación
Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ

D. Luis Cobos Rodríguez, D. Luis Zotes Flores y Doña Julia García González, codirectores de la campaña de 2016 en el yacimiento arqueológico de So na Caçana (Alayor) en la categoría de intervención arqueológica programada (sector NE del recinto arqueológico de los santuarios talayóticos de So na Caçana), incluido en el Proyecto de Investigación *El Paisaje arqueológico de Menorca. Secuencia cronocultural desde la Arqueología del Paisaje: la zona arqueológica de Cotaina*

EXPONEN

Que habiendo finalizado la campaña arqueológica el 31 de agosto de 2016 y realizado el inventario correspondiente presentado en el Informe Anual, continúan aún materiales por estudiar y analizar, y por tanto

SOLICITAN

Al órgano competente del Consejo Insular Menorca el depósito temporal durante un año de todo el material arqueológico obtenido en la campaña para finalizar su estudio.

Mahón a 3 de mayo de 2017

ARQ
Peregrino Cobos y Torres, S.L.
6/11/2017

Luis Cobos Rodríguez

Luis Zotes Flores

Julia García González

10.4.- Diario de excavación

DIÁRIO EXCAVAÇÕES

So MA Gc Gene 2016

1-8-2016

Trabalho concluído

limpeza geral

Materiais de superfície

2-8-2016 -

Trabalho concluído

11 x 13'30

ocupando exatidão criterios

- Muestras general y perfil sur
- Naturaleza del perfil

3 Agosto 2016

- Estratigra en B2

Bethel de 1001

tiene chilla por los
años -

estructuras fijas de puzo teneo de
celos -

- Ver opacidad como sea
si determinar -

U de 28/10 2016

Unidad 1

+ Continuar 1001 y ve
exponiendo 1002 tiene
luego limbo de la parte
de parcelas y un asiente de
~~1003~~

En 1001 acumulo de piedras de 8-10-15
cm. 16-8-10.

+ Dibujos de 1003 (fotografía color).

Plans plans.

Open 2016 -
Liste del Castell.

Lignes verticales de 1001 & delimitades
1003 & de la superfície de 1002

E 1001, creche de Colles pinellencs.

Code UVA espace visé pixels 69-0
 1001 > en 1002

7-8-16 (flou de base 0.001) →
 (0.001) ~~1001~~ 92'11 (chez)

P.1 (E252)
 P.2 = 3'88

$\frac{0.001}{-88} = -78'5$

P.3 = 3'82

-8,43m
 | 40'00" |

11'8m
 P.0 =

MICHELLE

$$P = (8 - 8 \cdot 16) = 137$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ 710 \\ \hline 811 \end{array}$$

$$P = 7,06 \rightarrow 147,5$$

$$P = 7,01$$

- Se ven unidades 1001,
- Delimitando 1002 y 1003 -
- Se ve distinguido un derrumbe de piedras hacia el canto ~~este~~ sur de BZ,

nota de amstre

1004 = Drbe cu liena paralela
e 1001

9-8-16

P.O. = $\rightarrow 144$ ~~(1001)~~

- Retras ^{UE} 1003 \rightarrow
- Delyon 1004 (DR)
- Cateam 1002 \rightarrow

Baza 1003 \rightarrow 1002 y alguns pichos
todo dependo pve rebaja 1002

El material se jura de la

UE 1001 y 1003, es:

- Compensare
- fardo p'cia (III-II Ae)

10-8-2016

PUNTO CERRO 138 - 8'43 - ~~138'43~~ 6'95

Unas setecientos 1002 se le
aspire S.E., y un setecientos

grupo de nichos y una tiene

+ Sleepytime y clara - la number

que muy buena a la (1009)

- En el sector NE, hay un tiene
diferente a 1002, todavia la
delimita la number, 1005

1005 = ^{línea} línea arborescente
 carpeta - An. apertus
 pieles.

y bajo 1005 se aparecen
 una skitofite - 1006 -
 semi-axillose

1006 se ve uniendo entre las faldas
 al ser de 1005 y de la línea de
 separación entre 1006 y 1007.

Buce por 1006 e después de la
1007 - Alivió por medio de

1008 → Estación de grandes
pedras con existencia de
hierro en cal entre pedras.

11-8-2016

- Estación de 1005 - y del inicio de
1006 + (parte en pedras)

- Alivió y cota 1007, 1008, 1009

- Cota ~~superior~~ " = -9,93

Cota nivel de suelo? = -9,91

Cotas por SE (un día)

2 85

2 83

Boece pte 1005 (gins aneise)
ou cal

1007 -

re de pte 1007 - en

ne "fasc" heere en 1007.

1010 (loc)
1005 } 1007

1007
1
1000
1
1009 -

1005 de pte en le pte 1010
heere en 1007.

Resumen estratigráfico:

Bajo la capa de sedimentación de arenisca (1001) aparecen tres niveles diferentes:

- un acumulador de piedras (1003) al Norte
- una tierra de sedimentación por capas con tules la arenisca (1002)
- un nivel de cenizas (1004) al Sur.
- piedras erupción

Bajo la 1002 aparecen

Bajo 1003 -> aparece por un lado 1007 y por otro 1005 (nivel de sedimentación)

Bajo 1002 aparece un muro de arena al Sur Norte (1008)

1007 = tiene cerrada la otra
puerta estanca

1004 = nivel de silencio que
poder hacer en 1007, con
medios, tiene que ser bueno y
propuestas de cal.

1010 = fose -

Y luego 1005, que tiene sus propios
que se junta con "el continuo"
de 1004.

12 Agosto 2016

- Excavación de 1005 → ^{breve estar} de mano
- Excavación de 1006 de selección
con 1004 -
- Cobas de 1005

Número del día = 135 7,03

- Al ir retirando 1004, con operación
línea de mano y picos y horcas por
dejar.
- Parece que 1008 no es exacta — así.
- 1005 parece ser el espacio hacia el
EAE cubrenando un muro.
- Al ir retirando 1006 -

MOULIERUS

1008-22?

Alpines
1006 → ~~les~~ piaches ad Este, y ven
↓
limoncello
forte
opaculo piache
de h. ex. -

- del 1006 a h. de N. de 1004, y
h. de n. interior → y piache
"pele de l. de + ad. Este, b. en
motos"

- de 1007, ve opaculo piache
prepar. de l. de u. de u.

- Al. Su. de, ep. de, de u. de 1007

- U. de h. de l. de de 1006 y 1007.
y de u. de 1007 de el de. de l. de u. de?

↓
KVO

MICRO MODEL PLUS

15 Apto

$$137 \neq 843 = 7'06$$

→ Vemos subiendo 1006, ven
coliendo puelas

→ Inicio de desmude de 1004
por ver 1008 -

- Sube de 1007 por ver de lo
> más por determinar

- E 1004 - D = ~~1009~~ 1'53
Cuentas de collar
(más)

100 y + 26 días anterior - Lince
que cabe el muro ¿100y? (que
hebreo por donde otro muro

San 100y ceros al DE 100y que
una cuenta de collar - (ceros de
otras cuentas de collar)

Bejo 100y al DE de 100y, entre
1006, al igual por una espina NE.

Letras 1/2 parte de 100y (debe que
que hay más material a mano)

16-8-216

136-143 =

- Dicho

- Excavación de 1005, 1007, 1006, 1004 -

- Delimitación de 1004 cerros = 1008 (muro)

↓
(hay que decir
este VE)

- Elevación de 1005, = ^{my bella} anillo girar
litos de cal, pedras
piedras
↓
se dejó de hacer.

hay un muro entre pedras - y otros muros
cerros =
1007.

Por dentro 1005 bajo 1007. (no hay base)

- Lo hizo elevando 1007 y bajo el
pedras -

- Al N.E., con elevación 1006 y se
aplicando un muro de grandes pedras
dirección SW-NE.

1010 1007 1005. -o nivel de piedras que puede ser nivel de hielo

Bx 1004 - 1006

Bx 1007 (China) 1008 mu -

Bx 1007 -> nucleos pich (hilo)

Bx 1008 -> nucleos pichs - (peperon
his desuete -

~~Bx 1009 - 100~~

En parte de 1009 (mu'el de) 1007 -

17 - Aug - 2013 -

- w/c - 7/12

- Spinas dispersas y cates

- Pequeños 1007 por delante 1004 al
sur y este, muy cerca el W.

- Algunos 1007 al sur por delante
mucho y deruete.

MSC MODELIUS

18 de agosto 2016

NE curvils:

- 1011 → SW-NE
- 1012 → SW-NE
- 1013 → NW-SE
- 1014 = N-S
- 1018 = muni

As =

Byu 1002 = 1014, 1013,

Byu ↓ en E3 = 1015 = Linder a 606?!

en E4 = 1016 =

b E5? 1017 =

En E-5 s'ha quedat 1007 -

- Se veu registrada variació
vinculada a la intervenció arqueològica
de Montedaura.

- Els nivells 1001, 1007, 1003, i 1004
pertanyen a la unitat base de
sedimentació caracteritzada per
sòls més o menys con-
textos lineares, que
cobren parcialment el quadre DT.

- Dins d'aquests nivells apareix una
fina capa, que no pertany (1006)
que s'ha trobat als nivells de 1001,
1007, 1003, i 1004, de la ~~estratigrafia~~
tota la unitat pertany a
1011 i E-1.

- Dins de la unitat 1007 i 1009, hi ha

gins / y beige clare, foto e el
cintura de E-1, de materia ~~Aluminio~~
y mens e form

La UE 1006 i debe estar
la toda la actividad en todos la
diferentes areas E-1.

-El

Tramitacion 1002 i, para ver
1006 (que se subdividen en
1011, 1016, 1017) en cada
estacion.

19-8-2016 (Unitat del Consell de Cultura de Lleida)

-> D'acord amb el 1004-

-> Macc al W, s'haigut 1002 per no desubintar el W 1017 al W del mur 1014-

- 1017 es situar a 1006 i no en el nivell 5-

- 1017 com a part de pedra-

- Al final de 1014, veure si hi ha una connexió amb les muralles de Pleut-darvor-

- Metes ides a les dues d'elles-

21 Juliol 2016

- Retindec de 1002 en el W de B-2

- Desubintar de 1014 al final B-2

- Retindec de 1004 ->

72-73-74 Agosto
Retirada de 1004

17 Agosto 2016 (7 Agosto)

Retirada definitiva de 1004 y
definitiva de E3 - En este
entonces bajo 1004 = 1016

↓
Cereales
huesos
alimentos esparto.
C. Caim
Medios de Inca-medios
y pequeño ferrocarril.

Es el caso de 1002 que produce en
E3.

26 Agosto 2016

6'97

Colvas de 1016

Cote de 5'83 - (h_u) solo paciente
5'85 - paciente

Cote de justic de base a 1016 → 9'74

Al nivel de 1016 no está (10K)
tiene oclusión con metal céntrico en
el buclado y pegado al muro 1011, en su
pared interior.

Bajo 1016, en el perfil de Blandford
aparece VE 1020 = "del" cambio
completo de la tibia ~~blanca~~ beige -
Vine de este VE este 1021,
tiene una línea más,
muy parecida a 1007/1009 -

↓
c - 9'85

Y otra μ más o sea se da
el parámetro c - 9'85, la
diferencia. ¿Este es igual a 1021?

21-8-16 → (Domingo por la

Particular 1016 y va especificado
 + de los, ts dot (gris) y
 he netul.

Desde ver si todos los gris
 son iguales y le usen.

En el centro de la estancia
se le llama ~~es~~ faro norte.
No movían con pocos pasos
Paralelo a los de 100 metros
se tan a veces, que hay
hacia el centro - (ver mapas pag. 2 punto)
Aunque por nosotros es lób,
se le llama en la cruce
estancia - la colonia
colonia en el proceso de
deponer -
y por que entendido todo esto

Forme per le plecite del
le stoffe in
an.

29-1-16

Ken. Cerebellum - -

- detrusor → toni ↓

- Anusocis →

- Mucus → Anus

no este nivel cerebelo

Thimus /

- docto de nata

- Imagin

- som → cere →

- ob → cere →

- bus →

- Anus → Respir

→

Bank Audit →

→ Bank de pner →

→ ABC →

79-8-16 →

MB MICELIUS

1070 = una misma texture pero coloraciones diferentes = rojo, amarillo, verde.

1
último día de excavación (ex).

Dejar las letras completas — le 1016

5 dejas una muestra de los ~~1020~~
(credir) → suelo → (hojer)

Base "suelo" al oriente sobre de

local, que es una línea lim-

antera roca, muy suave = posible

relleno de tierra autóctona

con preparación del fondo de

arcillas = (hi exam) - Este

1021 es muy parecido = 1009 -

En los gases natural emite

como → puede ser por las

estructuras de unidos tienen varias

formas de ocupación - y se relleno

es el suelo preexistente sobre el

que se oriente / el suelo arcilloso

telegrafos

↓
nuevo punto
S. II a.C.

Creo per hacer los perfles
dibyo
y el dibyo de 1020 y 1021 -
dibyo el autor de
que me da

Con esto queda final de la
examen el 29 de agosto de 2016.

(fin)

MARQUE MOJERILIS

30 AGOSTO, 2016

(6'98)

- Dibyo de perfles y de 1020, 1021 -
- fotografic del autor -
- citata del director de Algor-
- Diente de idenencia de Algor-
- de ville de : - Autor: Ferrer y Ferrer
- fecha: Ferrer y Ferrer
- Ferrer y Ferrer

Punto xere las Jb

6'98

Punto n° 1 9'73 \Rightarrow ~~36/73~~

Punto n° 2 9'10 \rightarrow n

Punto n° 3 \rightarrow 9'71

VE 1022 = "Jules, p. 200" o

denuncie en 1917 \in 1, 1, 1, 0

1027 y 1009 -

MIB MOOREPLUS